

ENTREGA NO. 8

PLAN DE TRABAJO WP7. MECHANISMS FOR SOCIAL ACCEPTANCE & INTERACTION WITH POLICY MAKERS

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
2. ALCANCE	6
3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO	6
3.1. MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO CON POLICY MAKERS	6
3.1.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSVERSALES	6
3.1.1.1. Constitución nacional	6
3.1.1.2. Ley 498 de 1998.	7
3.1.1.3. LEY 134 DE 1994. Mecanismos de participación ciudadana.	7
3.1.1.4. Planes y esquemas de ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997.	8
3.1.1.5. Planes de acción departamentales	8
3.1.1.6. Plan de ordenamiento departamental.	8
3.1.2. RELACIONAMIENTO CON AUTORIDADES E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	9
3.1.2.1. Autoridades del orden nacional y territorial	9
3.1.2.2. Estrategia de Relacionamiento y Desarrollo Territorial (Minenergía, ANH, ANM, UPME, IPSE).	12
3.1.2.3. Consejo Asesor de Política Minera	12
3.1.2.4. Programa de DDHH y empresa (Minenergía, UPME, ANH, ANM)	13
3.1.2.5. Certificación ambiental de áreas excluibles previa a la firma del contrato de concesión	13
3.1.2.6. Acuerdo de Escazú	13

3.1.2.7. Plan nacional de desarrollo minero con enfoque territorial	13
3.1.2.8. Términos de referencia para el plan de cierre minero	15
3.1.3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL OTORGAMIENTO, EJECUCIÓN Y VEEDURÍA DE TÍTULOS MINEROS EN COLOMBIA	16
3.1.3.1. Presentación de la propuesta de contrato de concesión	16
3.1.3.2. Documentos de capacidad económica	17
3.1.3.3. El Contrato de Concesión	17
3.1.3.4. Etapas del Contrato de Concesión	22
3.1.3.5. Mecanismos de participación	23
a. Derechos de prelación para comunidades étnicas.	23
b. Legalización o formalización de minería tradicional	23
c. Reconversión	23
d. Programa de Relacionamiento con el Territorio	24
e. Audiencias Públicas de Participación de Terceros.	26
f. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas	27
g. Foros Virtuales	28
h. Expedición de Actos Administrativos por parte de autoridades del orden nacional	28
3.1.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL	28
3.1.4.1. Generalidades	28
3.1.4.2. Plan de Manejo Ambiental	29
3.1.4.3. Licencia Ambiental	29
3.1.4.4. Derecho a intervenir en las actuaciones administrativas ambientales (tercero interviniente)	30

3.1.4.5. Audiencias Públicas Ambientales	30
3.1.4.6. Zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá.	30
3.1.4.7. Derecho de Petición	30
3.1.4.8. Foros virtuales	31
3.1.4.9. Denuncia Ambiental	31
3.1.4.10. Mesas técnicas y ambientales	31
3.1.4.11. Consulta Previa	32
3.2. MECANISMOS PARA LA ACEPTACIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN LAS COMUNIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA	35
3.2.1. Adopción de principios básicos de relacionamiento	35
3.2.2. Legalidad	36
3.2.3. Transparencia	36
3.2.4. Respeto a los derechos humanos	36
a. Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético	37
b. Guía introductoria de empresas y derechos humanos sector minero energético	38
c. Relacionamiento territorial en el marco de la debida diligencia empresarial en derechos humanos con enfoque de género.	38
d. ABC de debida diligencia en derechos humanos para empresas del sector minero energético	39
3.2.5. Sostenibilidad. Alineación con ODS	40
3.2.7. Buenas prácticas sociales e ingreso áreas de interés	41
a. Caracterización social, ambiental y económica	41
b. Caracterización social, ambiental y económica	42

c.	Identificación y concurrencia con las vocaciones productivas tradicionales del territorio	43
d.	Identificación y establecimiento del plan de relacionamiento con actores relevantes, definición de objetivos y cronograma	43
3.2.8.	Desarrollo del proyecto	44
a.	Plan de Gestión Social	44
b.	Adopción y socialización de estándares de sostenibilidad y reportes permanentes de cumplimiento	46
c.	Definición y ejecución de estrategias de desarrollo local	49
3.3.	MECANISMOS PARA LA ACEPTACIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS	50
3.3.1.	Trabajadores	50
a.	Apropiación	50
b.	Capacitación y promoción	51
c.	Salud y Seguridad en el trabajo	51
d.	Marco Normativo	51
e.	Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Minero	52
Línea 1.	Capacitación SSR/Campañas	53
•	Jornadas Minero seguro Tiene Futuro	53
•	Capacitaciones	53
•	Talleres	53
•	Género en minería	53
•	Eventos	53
➤	Decreto 977 de 2024. Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva	57

➤ Resolución 40209 del 10 de junio de 2022d Política Nacional de Seguridad Minera en Colombia.	57
f. Estándares Mínimos en la Conformación del SG.SST en las empresas, estándares mínimos	58
g. Pacto por el Trabajo Decente	62
3.3.2. Proveedores	67
3.3.3. Inversionistas	68
4. REFERENTES LATINOAMÉRICA	68
4.3.1. Chile	68
4.3.2. Perú	69
5. REFERENCIAS	70
6. GLOSARIO	70

PLAN DE TRABAJO

WP7. MECHANISMS FOR SOCIAL ACCEPTANCE & INTERACTION WITH POLICY MAKERS

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentan los principales mecanismos desarrollados en Colombia para el establecimiento de una interacción positiva entre las empresas mineras con sus grupos de interés, que permitan viabilizar la operación de manera tal que se logre un óptimo relacionamiento en cada uno de los ámbitos propios de su operación de manera participativa y con resultados de beneficios mutuo para todos los actores involucrados, bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

2. ALCANCE

El presente estudio pretende identificar y exponer de manera general el conjunto de mecanismos de relacionamiento y la correlación existente entre ellos, clasificados en tres grupos principales; los referidos a la obtención y mantenimiento del buen relacionamiento social de las empresas en sus áreas de influencia, los correspondientes a los actores al interior de las compañías y los tocantes a la interacción con las autoridades gubernamentales relevantes para la actividad en Colombia y otros países de Latinoamérica.

3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

3.1. MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO CON POLICY MAKERS

3.1.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSVERSALES

3.1.1.1. Constitución nacional

La Constitución Política de Colombia de 1991 otorga a todos los ciudadanos el derecho a participar e intervenir de manera activa en el control de la gestión pública. Es así que el artículo 40 anota que *“todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”*.

Si bien el artículo 103 de la Constitución Colombiana establece que *“son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”*, también determina que *“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan*

mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.

3.1.1.2. Ley 498 de 1998.

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración Pública.

(...) ARTÍCULO 32.- Democratización de la Administración Pública. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:

- a). Convocar a audiencias públicas.*
- b). Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.*
- c). Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública;*
- d). Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos.*
- e). Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.*
- f). Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.*

En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, (...)

3.1.1.3. LEY 134 DE 1994. Mecanismos de participación ciudadana.

Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles. Reglamenta la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto, sin perjuicio del desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país, ni el ejercicio de otros derechos políticos.

3.1.1.4. Planes y esquemas de ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997.

En este marco legal, se reglamenta el ordenamiento territorial del orden municipal y distrital, entendido como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física para orientar el desarrollo del territorio con el objetivo de salvaguardar los suelos aptos para la producción agrícola, destinados a la producción de alimentos.

El Ministerio de Agricultura con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuario crearon una metodología para identificar las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, ZZPA, que se constituyen en el primer paso para declarar las Zonas destinadas específicamente a la producción de alimentos, APPA, como determinantes del ordenamiento territorial de segundo nivel.

Los determinantes de ordenamiento territorial están asociados en 6 grupos a saber:

3.1.1.5. Planes de acción departamentales

Documentos que consolidan los objetivos planteados para cada Departamento, producto de un ejercicio participativo y democrático, integrando el trabajo de las autoridades regionales con su población, y mejorando de esta manera las posibilidades de lograr una articulación que aporte a la construcción de una mejor calidad de vida para todos los pobladores del Departamento.

3.1.1.6. Plan de ordenamiento departamental.

El Plan de Ordenamiento Departamental (POD) es un instrumento que ordena el territorio a nivel departamental. Se compone de directrices, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos; se basa en la primacía del interés general sobre el particular.

El POD orienta el desarrollo del territorio en el corto, mediano y largo plazo. Entre sus objetivos se encuentran:

- Regular el uso del suelo
- Definir escenarios de uso y ocupación del espacio
- Conservar y proteger el medio ambiente
- Gestionar el riesgo de desastres
- Adaptarse al cambio climático
- Conservar el patrimonio cultural
- Desarrollar el territorio de manera sustentable

El POD se articula con otros instrumentos de planificación, como:

- El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
- El Plan de Desarrollo Departamental (PDT)
- El Modelo de Ocupación Territorial (MOT)

3.1.2. RELACIONAMIENTO CON AUTORIDADES E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

3.1.2.1. *Autoridades del orden nacional y territorial*

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales – OAAS del Ministerio de Minas y Energía, se crea en el año 2012 con el propósito de generar acciones de articulación y relacionamiento del sector minero energético con comunidades, organizaciones sociales, sector privado y autoridades de todo nivel, a través de la creación de espacios de diálogo y concertación social, fortalecimiento del relacionamiento interministerial, diseño de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, diagnóstico de áreas mineras en estado de abandono, estrategia de relacionamiento territorial, entre otros, con el propósito de fortalecer el desarrollo de un sector minero energético social y ambientalmente responsable y sostenible.

Agencia Nacional de Minería
Grupo Socio Ambiental.

Encargado de identificar, prevenir, atender y hacer seguimiento a los conflictos sociales relacionados con la actividad minera, y articular una respuesta eficaz al respecto con la institucionalidad competente, prestar asistencia en la formulación de planes de gestión social, apoyar la adecuada incorporación del componente minero en los instrumentos de ordenamiento territorial, apoyar desde el marco socio-ambiental el establecimiento de zonas mineras para comunidades étnicas, y

dar respuesta a las solicitudes de información que le sean presentadas en el marco de sus competencias.

Unidad de Planeación Minero Energética

Adscrita al Ministerio de Minas, tiene como finalidad la planeación integral del desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, incluyendo la formulación de guías y realización de pilotos encaminados al fortalecimiento de criterios de sostenibilidad, desarrollo territorial y respecto a los derechos humanos en la actividad minera.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial

El Ministerio ha diseñado espacios para la participación comunitaria en la construcción, formulación y análisis de información, mediante el aporte de hechos, experiencias y propuestas para las necesidades y problemáticas relacionadas con la gestión institucional.

También involucra a los grupos de interés en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos, canaliza los aportes, percepciones, opiniones y expectativas de la ciudadanía, cuenta con laboratorios de innovación para identificar nuevos modelos y enfoques para la mejora de la gestión institucional, abre espacios de rendición de cuentas para generar una comunicación abierta y transparente sobre la gestión del Ministerio, y pone a disposición de la ciudadanía, información oportuna y transparente sobre la gestión institucional que permite ejercer el derecho a la vigilancia en la gestión, velando por la correcta inversión de los recursos públicos y el servicio.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Su función es velar porque los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País.

Para facilitar la participación ciudadana dentro de la gestión de la entidad, promueve y desarrolla espacios que facilitan la participación activa y eficaz a la ciudadanía y a las entidades municipales o distritales involucradas, a través de medios como la rendición de cuentas, la participación en la formulación de planes, políticas y programas, las audiencias públicas ambientales, denuncia ambiental, acciones populares ambientales, entre otros.

Corporaciones Autónomas Regionales

Ejecutan las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y el cumplimiento de las

disposiciones legales correspondientes a su disposición, administración, manejo y aprovechamiento.

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior es el encargado de formular, coordinar y ejecutar la política pública, los planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, de trabajar en la integración de la Nación con las entidades territoriales y en seguridad y convivencia ciudadana, así como también en asuntos étnicos, comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) y población vulnerable. También adelanta diversas actividades para fortalecer la democracia, la participación ciudadana, la acción comunal, la libertad de cultos, la consulta previa y los temas de derechos de autor y derechos conexos, y coordina las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional.

El relacionamiento con la comunidad se adelanta, según el caso, con la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías, la Dirección de Asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y la Dirección de Consulta Previa.

Departamento Nacional de Planeación - DNP

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, es una entidad técnica encargada de diseñar una proyección estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de políticas públicas, y el manejo y asignación de la inversión pública en los planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional.

La Subdirección de Minas y Energía del DNP lidera la definición y coordinación de políticas, planes y programas para el sector minero, y apoya a las administraciones municipales en la formulación de los proyectos de desarrollo realizados con las regalías provenientes de la actividad extractiva que se adelanta en estos territorios.

Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres

Adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, su objetivo es dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible establecidas, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, encargadas de la formulación de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos y mecanismos de gestión del riesgo).

Secretarías de Minas

La Secretaría de Minas a nivel departamental se encarga de promover una minería sostenible, social y justa en el departamento. Entre sus funciones genéricas están:

- Capacitar a los municipios para apoyar a los mineros de subsistencia
- Desarrollar la actividad minera en la economía del departamento
- Ser responsable con los ecosistemas sociales y ambientales
- Acompañar a las administraciones municipales para el control de la extracción ilícita de yacimiento minero
- Tomar decisiones sobre solicitudes de títulos mineros

3.1.2.2. *Estrategia de Relacionamiento y Desarrollo Territorial (Minenergía, ANH, ANM, UPME, IPSE).*

Liderada por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales – OAAS del Ministerio de Minas y Energía, y con la participación de la Agencia Nacional de Minería - ANM, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE, la Estrategia de Relacionamiento y Desarrollo Territorial - ERDT, tiene como finalidad aportar al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible en los territorios, a través del diálogo social con la totalidad de actores del sector, construyendo confianza y fortaleciendo capacidades locales y la participación ciudadana, incluyendo perspectivas transversales como la perspectiva diferencial (de género, étnica y de curso de vida), de derechos humanos, territorial, de mitigación y adaptación de cambio climático y de gestión de riesgo.

3.1.2.3. *Consejo Asesor de Política Minera*

Tiene funciones de carácter consultivo y está integrado por el ministro de Minas y Energía, el ministro del Medio Ambiente, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, dos representantes del sector empresarial minero, un representante del sector social minero y un representante del sector académico.

Dentro de sus principales funciones está:			
Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones mineras con las demás que expidan otras autoridades relacionadas con el sector.	Rendir concepto sobre las disposiciones que corresponda expedir a la autoridad minera, recomendar al Gobierno Nacional la política y los mecanismos de coordinación de las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones afecten o puedan incidir en la industria minera.	Formular recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores de extracción, procesamiento y aprovechamiento de los recursos mineros.	Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de nivel técnico de las entidades que correspondan, para adelantar tareas de coordinación y seguimiento.

3.1.2.4. Programa de DDHH y empresa (Minenergía, UPME, ANH, ANM)

Herramienta sectorial con uso y funcionalidad participativa para la identificación y evaluación de impactos en derechos humanos en los subsectores minero, de hidrocarburos y energía eléctrica, a través de la articulación del trabajo entre las instituciones del sector, entidades públicas asociadas a la actividad, empresas y titulares de derechos, con el fin de facilitar la toma de decisiones de manera informada en la identificación, prevención, mitigación y resolución de las consecuencias de los impactos adversos en DDHH, relacionados con la operación del sector extractivo.

3.1.2.5. Certificación ambiental de áreas excluibles previa a la firma del contrato de concesión

Para el desarrollo de las actividades mineras, la legislación colombiana establece, además de la suscripción del Contrato de Concesión (que incluye las etapas de exploración, construcción y montaje, y explotación), la obtención de una licencia ambiental. No obstante, con esta certificación se pretende que no sea posible la suscripción de contratos de concesión sobre las áreas sujetas a especial protección ambiental.

3.1.2.6. Acuerdo de Escazú

A pocos días de la entrada del nuevo gobierno en Colombia, el Congreso de la República ha ratificado el Acuerdo de Escazú, cuyos principales objetivos son la protección de las personas defensoras del medio ambiente y la prevención de conflictos ambientales, garantizando que las personas involucradas en las actividades que puedan afectar el medio ambiente participen en estos desde el inicio, que las comunidades tengan acceso a información oportuna, comprensible y en igualdad de condiciones sobre los procesos que puedan afectarles a ellas y a sus territorios, y que haya un mayor acceso a la justicia en los casos que afecten el medio ambiente y derechos humanos.

3.1.2.7. Plan nacional de desarrollo minero con enfoque territorial

La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME. trazó el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024-2035, fundamentando la nueva política minera, en cuatro pilares que propician un enfoque integral hacia la industria.

1. El Enfoque Diferencial reconoce la diversidad de actores involucrados en la minería y busca garantizar que las políticas contemplen las diferencias y diversidades de las poblaciones, promoviendo así una participación inclusiva y equitativa en el desarrollo minero.

2. La Gestión Integral del Cambio Climático enfatiza la necesidad de abordar de manera completa los efectos ambientales de la minería.
3. El Enfoque Sistemático es un esquema que reconoce la complejidad de la minería y tiene como objetivo gestionar de manera conjunta y efectiva.
4. El enfoque de gestión ambiental y producción responsable y compromisos internacionales refleja un compromiso con los estándares internacionales de responsabilidad social y ambiental. La minería se encuentra en un contexto global gracias a este pilar, lo que garantiza que las prácticas cumplan con los acuerdos internacionales y que la industria tenga un impacto positivo a nivel mundial.

Se propone la siguiente visión para el PNDM 2035:

- El país promoverá el conocimiento geocientífico y una gestión responsable del recurso para una planeación sectorial informada.
- Se fomentará la reindustrialización de productos mineros con énfasis en buenas prácticas y economía circular y se prevendrá la explotación no autorizada e ilícita
- Se busca armonizar el desarrollo económico con el bienestar social y la preservación ambiental, posicionando a Colombia como referente global en desarrollo minero justo y sostenible.

El objetivo general propuesto para el desarrollo minero en Colombia busca convertir al país en un referente global en prácticas sostenibles y equitativas en la explotación de recursos minerales. Además, este objetivo se centra en establecer una gestión responsable de los recursos, promover la diversificación económica y liderar la transición hacia fuentes de energía limpias e innovadoras, enmarcado en principios de equidad, participación comunitaria y soberanía estatal.

El PNDM integra implícitamente los principios de planeación, como son: la concurrencia, la cual garantiza una gestión integral; la subsidiariedad, la cual empodera a las comunidades locales; y la corresponsabilidad, que establece un marco equitativo para el desarrollo. Asimismo, tiene en cuenta los principios del instrumento de planeación actual, como es el caso de los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual, promueve un enfoque holístico que considera la sostenibilidad ambiental, la colaboración entre sectores, la asociatividad, la economía y buen gobierno. Estos posicionan a Colombia como una potencia mundial comprometida con prácticas responsables, lo que contribuye a un desarrollo equitativo y sostenible y genera beneficios a largo plazo para la ciudadanía y el país.

3.1.2.8. *Términos de referencia para el plan de cierre minero*

La autoridad nacional de licencias ambientales, ANLA, creó una guía para la elaboración del plan de cierre y abandono de proyectos mineros cuyo objetivo debe estar orientado al aseguramiento de la estabilidad física y química del área intervenida, al uso seguro y apto del suelo posterior a la explotación de la mina y al cumplimiento de actividades sociales propuestas en el instrumento de manejo y control ambiental, buscando que al finalizar la vida útil del proyecto, el cierre de sus actividades y abandono de sus instalaciones; se haya ido desarrollando paulatinamente, con costos razonables en el tiempo y garantizando un mínimo impacto ambiental, beneficios para el desarrollo local y el bienestar de las comunidades del área de influencia, así como de los ecosistemas circundantes.

El plan involucra al titular de la licencia ambiental, quien debe entregar para evaluación y aprobación de la autoridad ambiental, el plan de cierre y abandono en el cual es recomendable incentivar la participación de los grupos de interés, especialmente los de orden local, en el marco de la participación ciudadana ambiental, las autoridades locales y la comunidad.

El cierre durará hasta el momento que la autoridad ambiental establezca que el área intervenida puede mantenerse estable en el tiempo sin necesidad de acción humana.

Toda propuesta de cierre que se entregue a la ANLA debe incluir:

- a. El desarrollo de actividades de cierre definidas para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico) en relación con los avances del proyecto.
- b. El programa de monitoreo (que permita verificar el estado de los componentes y su potencial afectación).
- c. El cronograma de actividades.

La guía, señala y caracteriza como planes de cierre los siguientes:

1. Plan de cierre inicial.
2. Plan de cierre temporal.
3. Plan de cierre progresivo.
4. Plan de cierre final.
5. Plan de post cierre.
6. Plan de contingencia.

3.1.3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL OTORGAMIENTO, EJECUCIÓN Y VEEDURÍA DE TÍTULOS MINEROS EN COLOMBIA

3.1.3.1. Presentación de la propuesta de contrato de concesión

Compra de PIN

Radicación de solicitud

Entrega de la documentación y consulta de la solicitud

3.1.3.2. Documentos de capacidad económica

Las solicitudes de contratos de concesión minera presentadas después del 9 de junio de 2015 deben acreditar la capacidad económica del solicitante. Se entiende por capacidad económica la acreditación de los recursos económicos necesarios para adelantar un proyecto minero en el marco de la celebración de un nuevo contrato de concesión minera, de cesiones de derechos y de cesiones de áreas.

3.1.3.3. El Contrato de Concesión

Según lo define el artículo 45 del Código de Minas, el Contrato de Concesión Minera es *“el que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público.”*

El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes.”

En Colombia, los minerales en cualquier ubicación, presentes en el suelo o el subsuelo, son de exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, particulares, comunidades o grupos.

Asimismo, el Contrato de Concesión concede el derecho a ejercer una actividad económica, pero no constituye una transferencia del derecho de propiedad de los minerales, cuya titularidad se mantiene en cabeza del Estado.

Es un Contrato de adhesión (no se pueden modificar los términos, condiciones y modalidades establecidos), y solemne (requiere la inscripción del mismo en el Registro Minero Nacional), en el que todos los riesgos, salvo ciertos casos de fuerza mayor o caso fortuito, corren por cuenta exclusiva del concesionario, sin que se le pueda compartir el mismo al Estado.

En Colombia la figura principal para adelantar actividades mineras es el contrato de concesión, sin embargo, a su vez existen otras figuras por medio de las cuales es posible adelantar actividades mineras, como lo son:

Mineros de subsistencia

La figura contempla que es la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto de arenas y gravas de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque.

La Agencia Nacional de Minería colocó a disposición de los alcaldes el módulo GENESIS para el Registro de los Mineros de Subsistencia, lo anterior, teniendo en cuenta que sólo requerirán para el desarrollo de su actividad la inscripción personal y gratuita ante la alcaldía del municipio donde realizan la actividad y de efectuarse en terrenos de propiedad privada deberá obtener la autorización del propietario.

Subcontrato de formalización minera

Ley 1658 de 2013. Artículo 11.

Ley 1753 de 2015. Artículo 19.

Ley 1955 de 2019. Artículo 22.

- Explotaciones mineras desarrolladas antes del 2013, en áreas tituladas.
- Autorizado el subcontrato, cuentan con prerrogativa para la explotación.
- Licencia ambiental temporal.
- Están sujetos a fiscalización en la prerrogativa, y fiscalización diferencial posterior.

Áreas de reserva especial (ARE)

Ley 685 de 2001. Artículo 31, 165, 248, 249.

Ley 1955 de 2019. Artículo 22.

- Área libre y demostrar tradicionalidad
- Tienen prerrogativa de explotación desde la declaración y delimitación del ARE.
- Deben tener licencia ambiental temporal.
- Están sujetas a fiscalización en la etapa de prerrogativa.

Propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales (PCCD)

Ley 1955 de 2019. Artículo 326.

- Requiere de área libre.
- Reglamentado parcialmente por el Decreto 1378 de 2020.
- Fiscalización diferencial.

Los mineros de pequeña escala, los beneficiarios de devolución de áreas y las comunidades étnicas una vez suscriban el contrato de concesión minera, contarán con un acompañamiento técnico integral y serán objeto de fiscalización diferencial.

En los contratos de concesión de comunidades étnicas en zonas mineras declaradas, el canon superficiario se pagará anualmente de manera anticipada, sobre la totalidad del área de la concesión y de acuerdo con los siguientes valores, siempre y cuando la actividad sea desarrollada por la misma comunidad.

Solicitudes de formalización de minería tradicional

Ley 1955 de 2019. Artículos 22 y 325.

- Procesos presentados antes del 13 de mayo de 2013.
- A la fecha de la expedición de la norma estén vigentes en la autoridad minera.

- Prerrogativa en explotación.
- Licencia ambiental para la formalización.
- Fiscalización en la etapa de prerrogativa.

Solicitudes de legalización del Código de Minas ley 685 de 2001

- Radicadas hasta el 1 de enero de 2005.
- Deben contar con área libre para contratar.
- Tienen prerrogativa de explotación hasta que la autoridad minera resuelva de fondo.
- Están sujetas a fiscalización en la etapa de prerrogativa.

Uso excepcional de materiales de construcción

Los materiales de construcción resultantes de fenómenos naturales ocasionados por periodos invernales, por actividades enfocadas en la gestión del riesgo, podrán ser utilizados de manera excepcional por parte de los entes territoriales donde se encuentren para mantenimiento y recuperación de vías; siempre y cuando dichos materiales están ubicados en áreas no tituladas y cuenten con apoyo técnico minero propio con el fin de mitigar daños ambientales.

RPP registro de propiedad privada

La ley 20 de 1969, reconoció de manera excepcional la propiedad sobre aquellas minas que se hubieren adquirido antes del 22 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el artículo 9 del Decreto 1275 de 1970 determinó que la iniciación oportuna de la explotación económica de las minas adjudicadas se debía demostrar antes del 22 de junio de 1973.

Autorizaciones temporales

La Autoridad minera podrá otorgar a solicitud de los interesados autorización temporal e intransferible, a las entidades territoriales o a los contratistas para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales mientras dure su ejecución, para tomar de los predios rurales vecinos o aledaños a dichas obras y con exclusivo destino a éstas, con sujeción a las normas ambientales, los materiales de construcción.

Economía Circular

Con el fin de fomentar mejores prácticas que promuevan la circularidad de los flujos de materiales y la extensión de su vida útil a través de la implementación de la innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible, para el sector minero se podrá:

1. En las áreas en que se realicen actividades de explotación minera autorizada bajo la prerrogativa para procesos de formalización o títulos mineros en fase de explotación otorgados para la explotación de metales preciosos (oro, plata, platino), piedras preciosas y semipreciosas, materiales de construcción y demás minerales susceptibles de ser reprocesados, que cuenten con instrumento ambiental, podrán entregar a terceros los residuos, estériles y colas resultado de la extracción del mineral, con el fin de ser aprovechado por empresas, asociaciones o agremiaciones que tengan experiencia en labores mineras. Para el efecto el titular minero o el minero con prerrogativa bajo procesos de formalización y el tercero interesado en aprovechar el material estéril deberán suscribir documento privado donde se especifique entre otros aspectos, las condiciones de entrega de material, transporte y lugar de aprovechamiento del mismo.

2. Cuando haya una afectación ambiental por explotación de minerales sin que hubiera explotador identificado, la autoridad ambiental competente ordenará la recuperación y restauración ambiental y para ello se permitirá que empresas especializadas se hagan cargo a su costa para realizar la recuperación y restauración ambiental de dichas áreas y el posible aprovechamiento del mineral producto de estas actividades. Para lo anterior, el interesado deberá presentar el plan de recuperación y restauración del área ante la autoridad ambiental, donde especifique el producto sobre el cual va a realizar aprovechamiento y comercialización del mineral.

Áreas de reserva estratégica (Ley 1753 de 2015)

Las áreas de reserva para el desarrollo minero serán las siguientes:

Áreas de Reserva Estratégica Mineras: La Autoridad Minera Nacional determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, con base en la información geocientífico disponible, podrá delimitar indefinidamente áreas especiales que se encuentren libres.

Estas áreas se otorgarán mediante proceso de selección objetiva. En los términos de referencia de este proceso, la Autoridad Nacional Minera establecerá los requisitos mínimos de participación, los factores de calificación, las obligaciones especiales del concesionario y podrá establecer las contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías.

Áreas de Reserva para la formalización: La Autoridad Minera Nacional podrá delimitar áreas de Reserva Estratégica Minera para la formalización de pequeños mineros, sobre áreas libres o aquellas que sean entregadas a través de la figura de devolución de áreas para la formalización minera.

Áreas de Reserva para el desarrollo minero-energético: El Ministerio de Minas y Energía delimitará las zonas estratégicas para el desarrollo minero-energético en un término no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Estas zonas se declaran por un término de dos (2) años prorrogables por el mismo término y su objetivo es permitir el manejo ordenado de los recursos naturales no renovables propendiendo por la maximización del uso de los recursos ajustándose a las mejores prácticas internacionalmente aceptadas.

Áreas de reserva estratégica minera para el desarrollo de proyectos asociativos

Bajo el Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, que tiene por objeto proveer conocimiento e información geocientífico a escalas adecuadas para la planificación y uso del suelo y el subsuelo, el cuidado y la gestión del agua, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la investigación y prospección de los recursos minerales estratégicos para la transición energética, la industrialización, la seguridad alimentaria y la infraestructura pública, la autoridad minera nacional podrá delimitar y otorgar a pequeños y medianos mineros organizados bajo las figuras asociativas previstas en la ley, áreas de reserva estratégica minera con alto potencial para minerales estratégicos necesarios para la transición energética, la industrialización, la seguridad alimentaria y la infraestructura pública.

3.1.3.4. Etapas del Contrato de Concesión

Fuente: ANM, "Explorando oportunidades"

3.1.3.5. *Mecanismos de participación*

a. Derechos de prelación para comunidades étnicas.

En Colombia, la legislación minera otorga a las comunidades afro y grupos indígenas prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zonas mineras afro o indígenas, según corresponda, reconocidas por el Ministerio del Interior.

b. Legalización o formalización de minería tradicional

El proceso de formalización minera es una estrategia del Gobierno Nacional, la cual busca brindar y acompañar al pequeño minero en el camino hacia la formalización de su actividad.

El marco legal aplicable contempla los ejes y acciones del Plan Único de Legalización y Formalización Minera, y estará basado en cuatro (4) ejes fundamentales:

- Enfoque diferenciado.
- Simplificación de trámites y procesos.
- Articulación efectiva entre las instituciones nacionales y locales.
- Acompañamiento de la autoridad minera en el proceso de legalización y formalización.

La implementación del presente Plan Único de Legalización y Formalización Minera está liderada por el Ministerio de Minas y Energía, y contará con el apoyo de la autoridad minera, en una proyección hacia el año 2026. Para este fin se creó un cronograma para la resolución de trámites para la formalización, y el seguimiento a la implementación del plan, con miras a garantizar el acceso de los pequeños mineros al Fondo de Fomento Minero, para apalancar acciones tendientes a la formalización de sus operaciones en el marco del presente plan estratégico.

c. Reconversión

Los Proyectos de Reconversión operan en el evento en que las características geológico -mineras y la problemática económica, social y/o ambiental, no hagan viable el aprovechamiento del recurso minero. Estos Proyectos se orientan a la reconversión laboral de los mineros y a la readecuación ambiental y social de las áreas de influencia de las operaciones mineras. La acción del gobierno está orientada a la capacitación para el desarrollo de nuevas actividades económicas, complementarias a la actividad minera, a su financiación y al manejo social.

d. Programa de Relacionamiento con el Territorio

Pretende fortalecer las intervenciones de las entidades gubernamentales en los territorios y establecer mecanismos de participación y diálogo para lograr confianza entre los actores del sector minero.

Este Programa se desarrolla a través de las etapas de caracterización, planeación de estrategia en campo, socialización y consulta, construcción de alianzas, gestión de reclamaciones, veedurías y seguimiento.

La caracterización identifica el potencial geológico minero, áreas prohibidas y/o restringidas para la actividad minera, así como las áreas permitidas para la realización de esta actividad.

En la planeación de la estrategia en campo se identifican los actores en el territorio, así como los antecedentes de conflictos sociales en la región, y se establece el comité de relacionamiento.

En la etapa de socialización y consulta se realizan las audiencias de coordinación y concurrencia, así como las audiencias públicas con participación de terceros bajo los criterios establecidos por la Corte Constitucional que se exponen a continuación:

Coordinación, concurrencia y subsidiariedad

El principio de coordinación es aquel mandato que impone a la Nación y a los entes territoriales un ejercicio articulado, coherente y armónico de sus competencias, encaminado a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos colectivos y los derechos del medio ambiente.

Asimismo, el principio de concurrencia pretende que cuando la actividad del Estado deba realizarse con la participación de diversos niveles de la Administración, éstos adelanten oportunamente acciones conjuntas tendientes a lograr el objetivo, pero con respeto de la autonomía territorial.

Por último, por el principio de subsidiariedad se subordina la aplicación concreta de ciertas limitaciones razonables y proporcionadas al ejercicio de la autonomía territorial.

Criterios para la definición de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio específicos para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables –RNNR-.

1	Participación ciudadana y pluralidad.
2	Coordinación y concurrencia nación territorio.
3	Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables.
4	Diferencialidad / Gradualidad.
5	Enfoque Territorial.
6	Legitimidad y Representatividad.
7	Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente.
8	Desarrollo sostenible.
9	Diálogo, comunicación y confianza.
10	Respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
11	Buena Fe.
12	Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial.
13	Sostenibilidad fiscal.

Las reuniones de coordinación y concurrencia a cargo de la Agencia Nacional de Minería, son espacios informativos en los que se expone a los alcaldes de los municipios en donde existe interés en la concesión de actividades mineras cuál es el potencial minero del área, la ubicación de las propuestas, el funcionamiento del sistema de gestión minera, y demás aspectos relevantes al respecto.

En este espacio, la Agencia Nacional de Minería expone las diferentes actividades que se pretenden desarrollar según las determinaciones legales con respecto al uso del suelo en el Municipio, así como las actividades propuestas para las futuras concesiones en el subsuelo, considerando y armonizando las diversas competencias a cargo de cada una de las entidades que intervienen respecto del uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables mineros en el área del municipio.

Para el logro de este objetivo, se articula la información geológica, ambiental y minera del municipio, con la información contenida en el en el Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería, con respecto a las coberturas ambientales restrictivas, áreas tituladas y solicitadas, así como el potencial minero del municipio, y se presenta esta información a las partes interesadas para su análisis, previamente a la realización de la audiencia.

La audiencia inicia con la explicación del proceso de titulación y el ciclo minero, la presentación del Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería, la información

geológica, ambiental y minera del municipio, el programa de Relacionamiento con el Territorio y el Plan de Gestión Social. A continuación, se abre el espacio para los pronunciamientos del alcalde y otras autoridades municipales, se realiza un análisis coordinado del área susceptible de titulación minera del municipio y la concertación del área susceptible de adelantar actividades mineras.

e. Audiencias Públicas de Participación de Terceros.

La Audiencia Pública de Participación de Terceros, es un espacio de conversación en donde se expone a la comunidad las propuestas susceptibles de convertirse en contratos de concesión, con el fin de conocer y atender las inquietudes de la comunidad y de esta manera tomar decisiones informadas frente a la titulación.

La Agencia Nacional de Minería, creó un procedimiento para la realización de la Audiencia Pública Minera para Otorgamiento de Títulos Mineros, el cual aplica para el proceso de contratación y titulación minera, en desarrollo de este procedimiento se permite suscribir acuerdos entre la comunidad y los proponentes para ser incluidos en la minuta contractual para el desarrollo del proyecto minero y sí es procedente su suscripción.

Si bien la Audiencia Pública de Participación de Terceros no es un espacio con capacidad de veto para el ejercicio de la minería, la participación de la comunidad permite conocer de primera mano cualquier situación que pueda ameritar la suspensión o negativa de una propuesta de contrato. La Audiencia Pública de Participación de Terceros, es un espacio de conversación en donde se expone a la comunidad las propuestas susceptibles de convertirse en contratos de concesión, con el fin de conocer y atender las inquietudes de la comunidad y de esta manera tomar decisiones informadas frente a la titulación.

La Agencia Nacional de Minería, creó un procedimiento para la realización de la Audiencia Pública Minera para Otorgamiento de Títulos Mineros, el cual aplica para el proceso de contratación y titulación minera, en desarrollo de este procedimiento se permite suscribir acuerdos entre la comunidad y los proponentes para ser incluidos en la minuta contractual para el desarrollo del proyecto minero y sí es procedente su suscripción.

Si bien la Audiencia Pública de Participación de Terceros no es un espacio con capacidad de veto para el ejercicio de la minería, la participación de la comunidad permite conocer de primera mano cualquier situación que pueda ameritar la suspensión o negativa de una propuesta de contrato.

El procedimiento comprende las siguientes etapas:

f. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas es un ejercicio de diálogo permanente entre servidores públicos y ciudadanos que se ha transformado de ser inicialmente un espacio de presentación de información de las autoridades públicas mineras, a un espacio interactivo en el que la claridad y transparencia de la información, el uso de un lenguaje didáctico y la innovación en el uso de herramientas de comunicación permiten a los ciudadanos y grupos de interés una participación activa en la evaluación de la gestión pública del sector minero.

g. Foros Virtuales

Espacios de diálogo *on line* en el que los interesados pueden interactuar sobre un tema en particular, incentivando la participación de la comunidad para construir planes de acción y estrategias tendientes al logro de una actividad minera eficiente, transparente y responsable.

h. Expedición de Actos Administrativos por parte de autoridades del orden nacional

La normativa actual en materia de técnica normativa para la expedición de decretos y resoluciones que rige para la expedición de proyectos específicos de regulación, definidos como todo proyecto de acto administrativo de carácter general y abstracto que pretenda ser expedido por la autoridad competente, incluyendo la participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación. El Decreto 1081 de 2015 dispuso la aplicación de los criterios de técnica normativa para la expedición de proyectos regulatorios que no son para la firma del Presidente de la República y que son expedidos por entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Este contempló que, la publicación de los proyectos de regulación que no lleven la firma del Presidente de la República, serán publicados en los plazos que señalen las respectivas autoridades en sus reglamentos para que la ciudadanía presente comentarios y aportes a los mismos.

3.1.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL

3.1.4.1. *Generalidades*

En Colombia, las autoridades ambientales competentes para otorgar, negar, suspender o revocar licencias ambientales son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales, y los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano.

Para materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos, la competencia para el otorgamiento del licenciamiento ambiental será del ANLA cuando la producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/año para las arcillas o mayor o igual a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos.

3.1.4.2. Plan de Manejo Ambiental

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, resultado de de una evaluación ambiental previa, buscan prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales y sociales debidamente identificados, causados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

3.1.4.3. Licencia Ambiental

Es el permiso que otorga la autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para realizar la prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos.

El trámite de la licencia ambiental comprende los siguientes pasos:

Para el caso de proyectos mineros, la Licencia Ambiental es indispensable para las etapas de construcción, montaje y explotación, beneficio y transporte, y se solicita una vez finalizadas las actividades de exploración.

3.1.4.4. Derecho a intervenir en las actuaciones administrativas ambientales (tercero interviniente)

Mecanismo a través del cual, cualquier persona natural o jurídica puede intervenir en las actuaciones de la administración, tendientes a la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, o para la imposición o revocatoria de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

3.1.4.5. Audiencias Públicas Ambientales

Su objetivo es dar a conocer a la comunidad en general, organizaciones sociales, y entidades públicas y privadas interesadas, las licencias, permisos o concesiones ambientales en trámite, o la existencia de proyectos, obras o actividades, así como los impactos previsible y las medidas de manejo propuestas o implementadas al respecto para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos y/o compensarlos, y conocer las opiniones, e información y documentos que puedan aportar los participantes y tengan relevancia para el efecto. Sin embargo, la Audiencia Pública Ambiental no es una instancia de debate, discusión, ni toma de decisiones.

3.1.4.6. Zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó las zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá y el instrumento ambiental denominado Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental (PMRRA), las cuales se basan en la aplicación de la Ley 99 de 1993, a través de la cual se declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional.

3.1.4.7. Derecho de Petición

Instrumento mediante el cual cualquier persona, natural o jurídica, tiene el derecho a solicitar información relacionada con actos o elementos susceptibles de producir contaminación, o peligro de afectación a la salud humana. Adicionalmente, toda persona podrá invocar este derecho para conocer el monto y utilización de los recursos financieros destinados a la preservación del medio ambiente.

El Derecho de Petición en materia ambiental garantiza, en cualquier momento, el acceso a la información sobre proyectos, obras y actividades, y también las

actuaciones administrativas relacionadas con la evaluación y el seguimiento ambiental realizados por las autoridades ambientales.

3.1.4.8. Foros virtuales

Espacios de discusión informada para la formulación de planes, políticas y proyectos con la participación articulada de entidades públicas nacionales y/o regionales, y actores privados con experticia en la materia a tratar, aclaración de trámites y requisitos.

3.1.4.9. Denuncia Ambiental

Son las peticiones a través de las cuales las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, ponen en conocimiento de la Autoridad Ambiental:

- Hechos que presuntamente atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente
- Presuntas infracciones a la normatividad ambiental vigente.
- Cualquier persona natural o jurídica o anónima, puede poner en conocimiento de la ANLA una presunta infracción ambiental relacionada con proyectos, obras, actividades, de su competencia.
- Con el fin de que la ANLA cuente con los insumos necesarios que permitan tramitar más efectivamente la denuncia ambiental, se sugiere remitir la siguiente información con el mayor detalle posible.
- Fecha, lugar de ocurrencia y descripción de los hechos de la presunta infracción ambiental
- Evidencias como fotografías o videos que puedan ayudar a establecer los hechos de la situación
- Nombre del proyecto o Titular al que hace referencia (en caso de no conocer la información precisa, se puede remitir algún dato que ayude a la Autoridad Ambiental a identificar el presunto infractor)

3.1.4.10. Mesas técnicas y ambientales

Son los espacios de discusión, socialización y retroalimentación con la comunidad, organizaciones sociales, instancias locales y entidades distritales, acerca de las diferentes estrategias e intervenciones en materia ambiental, y de la implementación de políticas ambientales o instrumentos de planeación ambiental, ellas funcionan a nivel Distrital y Municipal.

En dichos espacios se conforman las siguientes mesas de trabajo:

Las mesas de trabajo estarán integradas por delegados de las entidades distritales y/o municipales, que de acuerdo con la temática sean requeridas, por representantes de la comunidad, organizaciones sociales y procesos territoriales.

3.1.4.11. Consulta Previa

La Consulta Previa se fundamenta en el derecho a la participación que corresponde a las comunidades étnicas en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional o regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 de la OIT), y pretende prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos que se pudieran presentar en sus territorios por la realización de un proyecto, obra o actividad.

“La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Este mecanismo de participación es un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico y de

salud, y otros aspectos que incidan en su integridad étnica. “
www.anm.gov.co

No obstante, su carácter obligatorio para comunidades étnicas en Colombia, el ejercicio del proceso de consulta previa es una construcción participativa de mucho valor para la generación de confianza en el territorio, y su realización es recomendable también para otro tipo de comunidades, así para estas su realización sea voluntaria.

Si bien es importante considerar que la consulta previa no incorpora el derecho a veto de una actividad pública o privada, se ha establecido en la legislación colombiana que estas actividades no deben afectar de manera irreversible los intereses y derechos de las comunidades étnicas.

La consulta previa en Colombia es también una valiosa oportunidad de articulación entre la oferta institucional existente, las comunidades y la empresa, dado que en su desarrollo participan, adicionalmente a las comunidades étnicas y los representantes del proyecto en cuestión (público o privado), la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, Dirección de Asuntos indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería – ANM (si se trata de un proyecto minero), y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, entre otras.

En la práctica, la realización de una Consulta Previa depende de una certificación mediante la cual, en respuesta a la solicitud presentada por la persona natural o jurídica interesada en la realización de un proyecto, obra o actividad, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior verifica la presencia de comunidades étnicas haciendo uso de las bases de datos de las cuales dispone (provenientes de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el INCODER, y la información cartográfica proveniente del IGAC), y, posteriormente, realiza una verificación adicional en campo con presencia del solicitante y de las autoridades de las comunidades étnicas.

La Dirección Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la responsable de coordinar, planear, ejecutar y hacer el seguimiento de los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas, de manera articulada con la autoridad ambiental.

El Proceso se desarrolla a través de cinco etapas:

1	Certificación
2	Coordinación y preparación
3	Preconsulta
4	Consulta
5	Seguimiento

La primera etapa comprende dos momentos o fases misionales que son:

1. **Certificación:** En esta, una persona natural o jurídica interesada en ejecutar un proyecto, obra o actividad solicita una certificación a la Dirección de Consulta Previa para saber si hay presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto. Después, la Dirección de Consulta Previa emite un concepto en relación a la solicitud hecha por la persona natural o jurídica, haciendo uso de las bases de datos de las cuales dispone (provenientes de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías; la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; el INCODER; y la información cartográfica IGAC DCP). Posteriormente, se realiza una verificación de campo con presencia del solicitante y de las autoridades de las comunidades étnicas para recopilar información que le permita a la Dirección de Consulta Previa emitir el concepto geográfico y especial. Cuando la información disponible es suficiente para emitir el concepto sobre presencia de grupos étnicos, se procede a la certificación. Y al finalizar, se envía citatorio para notificación personal.

2. **Gestión:** Si se determina que hay presencia de grupos étnicos, y en la medida que la actividad lo requiera, se debe solicitar el inicio de la Consulta Previa.

Surtida la fase anterior, la Consulta Previa, persigue la siguiente ruta de trabajo:

- **Coordinación y preparación:** en esta etapa se define la ruta metodológica y los términos del proceso.
- **En la preconsulta:** se realiza un diálogo con los representantes de las comunidades étnicas.
- **Consulta:** Se realiza la consulta previa.
- **Seguimiento:** Se da seguimiento a los acuerdos.
- Se destaca del mecanismo de consulta previa, que deben realizarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias; el objetivo es llegar

a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas; y se debe tener en cuenta las especificidades culturales de cada una de las comunidades étnicas.

3.2. MECANISMOS PARA LA ACEPTACIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN LAS COMUNIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA

Históricamente, la minería en Colombia ha sido fundamental para el crecimiento económico del país y se tienen indicios de la actividad desde la época precolombina en la extracción de oro y esmeraldas para la ornamentación y joyería. Ya en el siglo XIX se incrementó fuertemente la actividad extractiva enfocada a la producción energética (petróleo y carbón). Actualmente, los principales minerales objeto de explotación en el país son el carbón (térmico, metalúrgico y antracitas), níquel, hierro, cobre, metales preciosos (oro, plata y platino), esmeraldas y materiales de construcción.

Este potencial en materia minero energética, sumado a la enorme diversidad cultural y étnica, las características geográficas del país, los conflictos armados de diversa índole y los desplazamientos provocados por éstos, la concentración de la propiedad rural, falta de actividades alternativas en región, entre otros aspectos, han generado múltiples conflictos de carácter social que históricamente han venido dificultando la viabilidad de la operación.

No obstante, estas mismas dificultades han generado la necesidad de ir estableciendo diversos mecanismos, tanto al interior de las empresas como en los mecanismos de relacionamiento Gobierno-Industria-Comunidades, en el entendimiento de que la empresa es un vecino más de la región y su presencia debe integrarse positivamente a las dinámicas propias de ésta, apalancar el desarrollo regional, y constituirse en una relación recíproca para todos los involucrados, en la que la empresa, más allá de sus “actividades sociales”, involucra un uso responsable de recursos humanos, materiales, financieros y ambientales, no sólo para garantizar su viabilidad empresarial, sino también para lograr la aceptación permanente y apoyo a sus actividades por parte de la comunidad local.

3.2.1. Adopción de principios básicos de relacionamiento

Según se ha identificado como presupuesto esencial de comportamiento en múltiples estándares existentes, así como en la experiencia colombiana, la adopción de lineamientos de comportamiento empresarial es un proceso que debe abarcar todas las áreas de la Compañía, incluyendo su cadena de valor, empezando por su reconocimiento y definición por parte de la Alta Dirección, e incorporarse en todos los procesos decisorios, y ser objeto de una verificación periódica de implementación y cumplimiento.

3.2.2. *Legalidad*

Desarrollo de la totalidad de las actividades empresariales, incluyendo las correspondientes a la cadena de valor, que sean o no adelantadas de manera directa por la compañía, bajo el estricto cumplimiento de los marcos legales establecidos para el efecto.

En este punto vale la pena destacar el papel del área de *Compliance (cumplimiento)*, para responder a la creciente necesidad de establecer una ética de los negocios al interior de las organizaciones, mediante el establecimiento y seguimiento de protocolos que permitan identificar, prevenir, gestionar y responder adecuada y oportunamente a los riesgos, evitando no solamente las consecuencias derivadas de la violación del ordenamiento jurídico correspondiente, sino también evitando riesgos reputacionales e inconvenientes en procesos licitatorios o celebración de contratos futuros.

3.2.3. *Transparencia*

Compromiso de divulgación oportuna y razonable de la información empresarial susceptible de afectar en materia ambiental, económica o social al entorno de la operación, y de interacción con actores relevantes para la toma de decisiones.

En relación con este principio, vale la pena destacar la utilidad de la adopción y reporte periódico de estándares de sostenibilidad con credibilidad y reconocimiento internacional, algunos de los cuales trataremos más adelante.

3.2.4. *Respeto a los derechos humanos*

Compromiso para el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y los tratados adoptados en desarrollo de esta, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y muy especialmente los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa, elaborados por el Consejo de Derechos Humanos – Jhon Ruggie 2.011.

Definiciones tomadas de: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (2012) La responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos. New York y Ginebra. Página 1. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf

Para el caso del sector minero en Colombia, se destaca la labor que ha desempeñado el Comité Minero Energético – CME:

“El Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos – CME es una plataforma permanente e independiente de diálogo y construcción colaborativa, presente en Colombia desde el año 2003, en la que convergen diversos actores de la sociedad e instituciones, interesados en la protección, promoción y respeto de los derechos humanos en lo que guarda relación con la seguridad.

La Corporación está conformada por representantes de empresas de los sectores petrolero, minero y de energía eléctrica, entidades del Gobierno Nacional, Organizaciones de la Sociedad Civil, academia, gremios y misiones diplomáticas de gobiernos extranjeros.” www.cme colombia.co”

a. Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético

Esta política está dirigida además del Ministerio de Minas y Energía (Minenergía), las agencias que conforman dicho sector, como lo son: la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad Administrativa Especial con personería jurídica: Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Bajo esta sombrilla, la política plantea 5 lineamientos así:

Lineamiento 1: Articulación interinstitucional e intersectorial para la planeación y ejecución de las acciones del sector minero energético.

Lineamiento 2: Aportar a la sostenibilidad económica regional y a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Lineamiento 3: Transformación de la conflictividad social a través del relacionamiento constructivo entre el Estado, las empresas minero energéticas y las comunidades.

Lineamiento 4: Cultura y procesos de formación en derechos humanos en la cadena de valor del sector minero energético.

Lineamiento 5: La transparencia como un factor de competitividad en el sector minero energético, a nivel regional y nacional.

b. Guía introductoria de empresas y derechos humanos sector minero energético

Este documento fue planteado como una herramienta de consulta y conocimiento sobre los principales referentes nacionales e internacionales a partir de los cuales se fundamenta la agenda de empresas y derechos humanos. Así mismo, ofrece un entendimiento base sobre los principales conceptos utilizados e instrumentos y referentes adicionales para la profundización en el tema.

c. Relacionamiento territorial en el marco de la debida diligencia empresarial en derechos humanos con enfoque de género.

Este documento busca que, desde el sector minero, se continúen forjando y fortaleciendo estrategias de relacionamiento que trascienden la interacción focalizada en un momento o etapa determinada de un proyecto, hacia estrategias integrales y sostenibles en el tiempo. Por tanto, es una guía que pretende orientar a las empresas a instalar capacidades en los territorios y al interior de estas, buscando la continuidad y la generación de valor agregado como un elemento fundamental para un buen relacionamiento.

Tomado de: ABC Para el relacionamiento de territorial en el marco de la debida diligencia empresarial en derechos humanos con enfoque de género

d. ABC de debida diligencia en derechos humanos para empresas del sector minero energético

De la mano con el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se generó esta herramienta para acompañar a las empresas del sector minero, junto con las lecciones aprendidas y buenas prácticas existentes, para de manera colaborativa construir desde las mejores prácticas lineamientos claros para la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en las empresas del sector. Este documento contiene los siguientes 6 módulos:

- ✓ Declaración de compromiso con el respeto a los derechos humanos
- ✓ Identificación y evaluación de impactos
- ✓ Gestión para la detención, prevención y mitigación de impactos
- ✓ Monitoreo de la gestión y el desempeño
- ✓ Comunicación del proceso y sus resultados
- ✓ Remediación efectiva en caso de un impacto

3.2.5. Sostenibilidad. Alineación con ODS

Los ODS abordan problemas urgentes y actúan como hoja de ruta para implementar acciones conjuntas entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para entrelazar objetivos que les permita avanzar de manera coordinada en punto del desarrollo sostenible.

En 2015, las Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos globales conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), parte de la Agenda 2030. Estos buscan un futuro justo, equitativo y sostenible para todos los habitantes del planeta, los cuales se enuncian a continuación.

En este marco, es importante resaltar que para el plan de gestión social del sector minero es importante trabajar hacia los ODS, con el fin de lograr un futuro sostenible, enfrentar los desafíos actuales de manera equilibrada, abordando bienestar económico, social y ambiental, para este fin se han creado líneas estrategias para enmarcar los proyectos y programas:

Las principales líneas estratégicas en que se deben enmarcar los proyectos y programas son:

Fuente: Talleres de socialización del PGS - ANM 2021

3.2.6. Comunicación y participación

Generación permanente y oportuna de espacios de divulgación y diálogo con partes interesadas, seguimiento de acuerdos y rendición de cuentas, previo conocimiento del entorno que considere las características sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas locales, los intereses y las expectativas de las partes interesadas, la percepción de la industria y de la empresa en particular, prácticas, conceptos y lenguaje utilizados tradicionalmente, y la descripción del proyecto con sus impactos reales y potenciales.

Se requiere de la implementación de canales de escucha y divulgaciones eficientes basados en la caracterización previa del área en materia de acceso y manejo de medios de comunicación por parte de los pobladores locales, tales como los procesos de recepción y atención de PQRS, oficinas de atención comunitaria, creación o participación en medios impresos, audiovisuales o virtuales, socialización de informes de gestión y sostenibilidad, manejo del “voz a voz” regional, entre otros.

3.2.7. Buenas prácticas sociales e ingreso áreas de interés

a. Caracterización social, ambiental y económica

Previo al ingreso de la Compañía al área de interés, es fundamental la realización de un estudio previo encaminado a determinar de manera puntual los factores determinantes para la gestión social de la Compañía.

Para esto, es importante precisar el área dada en concesión o autorizada por la entidad concedente, el área de operación de la Compañía, los impactos reales y potenciales en materia social, económica y ambiental para las áreas de influencia del proyecto, los contextos ambientales, sociales, económicos y culturales presentes en la región, las expectativas comunitarias y la información proveniente de las autoridades locales (instrumentos de ordenamiento territorial), regionales y nacionales.

El establecimiento de una línea base por parte de la organización será fundamental para la obtención de la información relacionada anteriormente, y con base en esta, lograr un entendimiento que le permita determinar las acciones tendientes a prever, mitigar, corregir y/o compensar los impactos de la operación, el aporte que tendrá la operación dentro del desarrollo regional, factores de riesgo susceptibles de afectar la operación de la Compañía, identificar y establecer alianzas con actores regionales, establecer planes de relacionamiento, posibles alianzas con actores locales, estrategias de comunicación, y establecimiento de sistemas de atención de peticiones, quejas reclamos y sugerencias – PQRS.

b. Caracterización social, ambiental y económica

Previo al ingreso de la Compañía al área de interés, es fundamental la realización de un estudio previo encaminado a determinar de manera puntual los factores determinantes para la gestión social de la Compañía.

Para esto, es importante precisar el área dada en concesión o autorizada por la entidad concedente, el área de operación de la Compañía, los impactos reales y potenciales en materia social, económica y ambiental para las áreas de influencia del proyecto, los contextos ambientales, sociales, económicos y culturales presentes en la región, las expectativas comunitarias y la información proveniente de las autoridades locales (instrumentos de ordenamiento territorial), regionales y nacionales.

El establecimiento de una línea base por parte de la organización será fundamental para la obtención de la información relacionada anteriormente, y con base en esta, lograr un entendimiento que le permita determinar las acciones tendientes a prever, mitigar, corregir y/o compensar los impactos de la operación, el aporte que tendrá la operación dentro del desarrollo regional, factores de riesgo susceptibles de afectar la operación de la Compañía, identificar y establecer alianzas con actores regionales, establecer planes de relacionamiento, posibles alianzas con actores locales, estrategias de comunicación, y establecimiento de sistemas de atención de peticiones, quejas reclamos y sugerencias – PQRS.

La información inicial acopiada a través de fuentes secundarias deberá ser objeto de verificación y complementarse con la información relevante para los propósitos

de la operación a través de una inmersión directa en la comunidad. Si bien algunas Compañías, debido a su falta de experticia al respecto o al tamaño de su operación, entre otros factores, adelanta estas actividades a través de contratistas especializados, es recomendable para efectos de generación de confianza con la comunidad provocar desde la llegada de la Compañía la interacción con quienes permanecerán en el territorio y estarán a cargo de la operación, y se constituirán en los nuevos vecinos y la cara visible de la Compañía en el día a día de la región.

c. Identificación y concurrencia con las vocaciones productivas tradicionales del territorio

Si bien la presencia de una empresa minera en una región ofrece importantes posibilidades de desarrollo en materia de generación de empleo, fortalecimiento de cadenas de proveeduría locales, pago de impuestos, entre otras, es importante no generar una relación de dependencia entre ésta y la comunidad, dado el carácter temporal de la misma, y diferenciar claramente que el papel de la primera no es el de reemplazar al estado sino el de desarrollar una actividad económica a través de la cual se pueda apalancar el desarrollo regional, y en este sentido se debe "aprovechar" su presencia para fortalecer las actividades productivas tradicionales, o aquellas con potencial productivo prometedor en el área, en aras de provocar una autosostenibilidad regional, en la que el área de gestión social de la empresa tenga un papel protagónico, no solamente aportando para el fortalecimiento de capacidades en la comunidad, sino sirviendo de puente para visibilizar potenciales y acercar a las entidades estatales y privadas interesadas en involucrarse en este tipo de actividades puedan conocerlas y desarrollar alianzas que fortalezcan su desarrollo.

En años recientes se ha logrado un entendimiento en materia de inversión social sostenible y no paternalista, en la que se entiende la viabilidad de la operación en un entorno en donde esta se integre de manera constructiva con la región, y aporte generando capacidades alternativas y fortaleciendo su aplicación y sostenimiento.

d. Identificación y establecimiento del plan de relacionamiento con actores relevantes, definición de objetivos y cronograma

La aceptación social de una comunidad frente al desarrollo de un proyecto que se adelanta en su territorio, y su obtención no se agota en un solo momento, sino que por el contrario, es un proceso permanente de sostenimiento fundamentado en una relación de confianza.

Para la construcción y sostenimiento de la relación de confianza, el plan de relacionamiento es una herramienta de legitimación, reconocimiento y establecimiento de objetivos de beneficio común para la compañía y los actores de interés.

Para el logro de sus objetivos, el plan de relacionamiento deberá identificar puntualmente a las partes interesadas y su nivel de relevancia (líderes comunitarios, gobiernos regionales, departamentales y nacionales, organizaciones aliadas, sector empresarial, gremios, iglesia, entre otros), y determinar sus intereses y expectativas en relación con el proyecto, así como la estrategia inicial de abordamiento de éstos. El plan de relacionamiento deberá también identificar la evolución de la percepción de la compañía desde su ingreso.

Adicionalmente, se deben definir claramente los objetivos pretendidos, mecanismos de seguimiento, responsables y medios requeridos para su obtención.

3.2.8. *Desarrollo del proyecto*

a. Plan de Gestión Social

Actualmente el Plan de Gestión Social es esencial para la operación minera en Colombia, debe ser construido de manera participativa con la comunidad, y lograr armonía entre la estrategia de inversión social de la Compañía y las necesidades comunitarias. Asimismo, debe servir de instrumento de articulación con otras entidades, dado que, si bien la compañía no tiene ni la obligación ni la capacidad de reemplazar la presencia estatal, si puede ser útil para viabilizar las necesidades de la región, y para unir esfuerzos públicos y privados para apalancar recursos y responsabilidades para el desarrollo de iniciativas de mayor magnitud o relevancia regional.

Si bien este instrumento tuvo carácter voluntario, según lo dispuesto en las Resoluciones 318 del 2018 y 406 de 2019 de la Agencia Nacional de Minería, se establece la obligatoriedad de presentar planes de gestión social, cuya finalidad es contribuir a generar oportunidades sociales y económicas en el área de influencia del proyecto minero, y a potenciar, mantener y fidelizar las relaciones positivas con los grupos de interés vinculados al proyecto.

Se define al Plan de Gestión Social como *“un instrumento de gestión sistemática, continua, ordenada e integral que consolida los programas, proyectos y actividades que desarrolla un concesionario minero para prevenir, mitigar y atender los riesgos sociales generados por el desarrollo del proyecto minero, así como para incrementar las oportunidades y beneficios generados por el mismo”* Resolución ANM 406 de 2019.

Su formulación deberá considerar como insumos los resultados de las audiencias de participación ciudadana previas a la titulación minera, las reuniones de coordinación y concurrencia con autoridades municipales, los planes de desarrollo municipales,

Departamentales y nacionales, y mantener espacios de información con alcaldes y comunidad en general.

Socialización del proyecto minero con comunidades y autoridades locales

Tiene un importante enfoque en materia de protección a los Derechos Humanos, de manera tal que debe atender los principios rectores de empresas y DDHH, los lineamientos del sector minero energético en materia de DDHH, la Estrategia Nacional de DDHH, y el Plan Nacional de Acción de DDHH y empresa, así como un tratamiento diferencial para comunidades étnicas y otras legalmente reconocidas, que atienda las garantías constitucionales establecidas al respecto.

Para facilitar e incentivar el proceso de implementación de los planes de gestión social dentro de las obligaciones para el concesionario minero, se ha establecido un tratamiento diferencial según el tamaño de la operación, de manera tal que para la pequeña minería el plan se enfoca en identificar, prevenir, mitigar y atender los impactos sociales asociados con la ejecución del proyecto minero, mientras que para las operaciones medianas y grandes, adicionalmente a lo anterior, propenderá por incrementar las oportunidades y beneficios para la comunidad del área de influencia del proyecto.

Adicionalmente, el establecimiento del plan de gestión social como una obligación para el concesionario minero, permite que las labores de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión minero que le corresponden a la Agencia Nacional de Minería, incorporen el seguimiento del plan y la verificación de su adecuada ejecución.

¿Cuál es el contenido del plan de gestión social?

Generalidades

- 1 Identificación del título
- 2 Descripción del proyecto minero
- 3 Área de influencia del PGS
- 4 Identificación de actores y grupos de interés del área de influencia del PGS

Gestión social

- 5 Caracterización socioeconómica del área de influencia del PGS
- 6 Debida diligencia de los riesgos sociales
- 7 Líneas estratégicas
- 8 Plan de Acción, cronograma y presupuesto
- 9 Información, comunicación, socialización y participación
- 10 Coordinación y seguimiento con la ANM

Fuente: Términos de Referencia para la construcción de los Planes de Gestión Social – Agencia Nacional de Minería

b. Adopción y socialización de estándares de sostenibilidad y reportes permanentes de cumplimiento

Initiative for responsible mining assurance – IRMA

El Estándar para la Minería Responsable de IRMA es una definición integral y rigurosa sobre las buenas prácticas para la minería de escala industrial que busca impulsar una minería responsable, que se define a través del Estándar para la minería responsable de IRMA. Esta organización global gestiona los estándares de IRMA y el sistema de auditorías externas independientes en función de esos estándares.

Informe de Transparencia de Industrias Extractivas – EITI

La iniciativa global para la transparencia de las industrias extractivas – EITI, es un estándar que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos del sector extractivo, y que ha demostrado ser un importante motor en la generación de confianza para los actores del sector con sus grupos de interés. Este estándar fue creado en el año 2002 en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica), y actualmente 52 países se han adherido a la iniciativa. Pacto Global

“El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector público y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha

Contra la Corrupción, así como contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pacto Global se considera un marco de acción que facilita la legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas organizaciones que se adhieren al Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la generación de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, y que fomenta sociedades más prósperas.” pactoglobal-colombia.org

El Pacto Global está presente en 160 países y actualmente tiene aproximadamente 15.400 organizaciones adheridas, constituyéndose en la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo.

Iniciativa de Reporte Global – GRI

“El GRI es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas y gobiernos de todo el mundo a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad, como el cambio climático, los derechos humanos, la gobernanza y el bienestar social, entre otros.

Su misión es empoderar la toma de decisiones para que generen beneficios sociales, ambientales y económicos para todos.

Los Estándares GRI son los más utilizados en el mundo para la elaboración de Informes de Sostenibilidad y se desarrollan a través de un proceso multi-actor, transparente y que responde al interés público.” globalreporting.org

El estándar del Global Reporting Initiative (GRI), consolida los estándares de reporte de sostenibilidad más usados del mundo. Para el caso de Colombia, el país se ubica entre las primeras cinco naciones más sostenibles bajo estándares utilizados por más del 70% de las compañías a nivel mundial, y presenta un número cada vez mayor de adherentes en la pequeña y mediana industria, que han descubierto la utilidad de difundir reportes financieros, ambientales y de sostenibilidad amparados por organizaciones de alta credibilidad como instrumento de mantenimiento de la licencia social.

Towards Sustainable Mining (TSM)

Desarrollado por la Asociación Minera Canadiense, y adoptada en Latinoamérica por algunos de los principales gremios mineros de Brasil, Argentina y Colombia, TSM es un programa de sostenibilidad reconocido a nivel mundial que apoya a las empresas mineras en la gestión de riesgos ambientales y sociales.

Fue el primer estándar de sostenibilidad minera en el mundo que estableció evaluaciones de trabajo en campo y es obligatorio para todas las empresas que son miembros de las asociaciones implementadoras a través de la evaluación independiente de nueve aspectos críticos del desempeño social y ambiental que se informan públicamente en función de 30 indicadores de desempeño distintos.

Estándar de Recursos y Reservas

Establecida bajo los parámetros del Comité Internacional para el Informe de Reservas Minerales (CRIRSCO), la Norma Colombiana para el Informe Público de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas, establece los requisitos mínimos, recomendaciones y lineamientos para el Informe Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales en Colombia, garantizando la confianza y certeza de los inversionistas en los mercados de capitales y valores dedicados a la industria minera, e integrando otros aspectos y contextos socioeconómicos, legales, ambientales y financieros, que regulan, certifican y validan la Exploración Resultados, Recursos Minerales y Reservas.

Su creación es el resultado del trabajo conjunto del Consejo Profesional de Geología, la Sociedad Colombiana de Geología, la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, el Colegio de Ingenieros de Minas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Asociación Federación Colombiana de Minería, Federación Nacional de Esmeraldas, Federación Nacional de Productores de Carbón y Asociación Colombiana de Productores de Áridos Pétreos (ASOGRAVAS). Adicionalmente, la Agencia Nacional de Minería participa como organismo observador.

Fairmined

Creada por la Alianza por la Minería Responsable – ARM, organización constituida en el año 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades mineras artesanales de pequeña escala, Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica la cadena de producción de oro de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala.

Caja de Herramientas Asogravas

En el marco de las experiencias tomadas de varias empresas y basados en instrumentos existente a nivel nacional e internacional, la asociación que representan la industria de materiales de construcción en Colombia desarrollo los siguientes componentes de la mencionada caja:

1. Sostenibilidad ambiental.
2. Participación comunitaria.
3. Herramientas de Salud y Seguridad.

4. Herramientas de desarrollo Social y Económico.
5. Transparencia y presentación de informes.
6. Herramientas de prácticas comerciales éticas.
7. Herramientas de asociación y colaboración.
8. Preparación y respuesta ante desastres.
9. Herramientas de tecnología e innovación.

Estándares del Banco Mundial

El Marco Ambiental y Social – MAS del Banco Mundial se aplica a todas las iniciativas respaldadas mediante financiamiento para proyectos de inversión iniciadas después del 1º de octubre de 2.018.

A través de sus 10 estándares, a tenido logros significativos en temas como el trabajo, la no discriminación, la mitigación y adaptación al cambio climático, la biodiversidad, la salud y la seguridad de la comunidad y la participación de las partes interesadas.

Según lo anota el Banco mundial, los principales logros alcanzados han sido:

1. *“Ampliar el alcance de los riesgos ambientales y sociales y los impactos potenciales que deben evaluar y gestionar los prestatarios, por ejemplo, en relación con el cambio climático, la biodiversidad, la salud de la comunidad, la seguridad vial, la discapacidad, la salud y la seguridad ocupacional, y las formas de garantizar que las personas y los grupos desfavorecidos o vulnerables tengan acceso a los beneficios que genera el proyecto.*
2. *Reconocer la importancia de fortalecer los sistemas nacionales de gestión ambiental y social, y apoyar el diálogo con los prestatarios sobre el fortalecimiento de la capacidad.*
3. *Incrementar la transparencia y mejorar el diseño y la ejecución de proyectos a través de la participación continua de las partes interesadas y la divulgación de información, para lo cual se elaboran planes de participación y se publican los documentos referidos a cuestiones ambientales y sociales.”*

c. Definición y ejecución de estrategias de desarrollo local

Asociaciones público- privadas

Mecanismo de vinculación de capital público y privado para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados.

En Colombia, la Ley 1508 de 2012, define las Asociaciones Público Privadas como un instrumento de vinculación de Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

<p>Obras por impuestos</p>	<p>Establecido en el Decreto 1915 del 22 de noviembre de 2017, el mecanismo denominado Obras por Impuestos se puede aplicar a todas las personas jurídicas a cargo de impuesto de renta y complementarios con ingresos superiores a 33.600 UVT, y beneficia a los municipios identificados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, en temas como infraestructura vial, educación Pública, Salud Pública, Agua potable o Alcantarillado y Energía.</p> <p>A través de este mecanismo, la empresa podrá pagar hasta el 50% de su impuesto de renta mediante la destinación de este valor a la inversión directa en obras y proyectos de desarrollo viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los municipios ubicados en las ZOMAC, y que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio ART, previa aprobación del Departamento Nacional de Planeación - DNP.</p>
<p>Obras por regalías</p>	<p>Las regalías son la contraprestación económica más significativa a favor del Estado colombiano, originada por la explotación de un recurso natural no renovable.</p> <p>Mediante el mecanismo de “Obras por Regalías”, establecido por la Ley 1942 de 2018, las empresas pueden formular y ejecutar proyectos de inversión social que beneficien el desarrollo regional (servicios públicos, vías terciarias, proyectos agrícolas y proyectos productivos), y descontar estas obligaciones de sus obligaciones por concepto de regalías. Esos proyectos podrán ser cofinanciados con otros recursos públicos y privados, con aprobación previa por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD).</p>

3.3. MECANISMOS PARA LA ACEPTACIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS

3.3.1. Trabajadores

a. Apropiación

Construcción de una cultura organizacional de forma participativa, que reconozca los intereses de los trabajadores y procure el bienestar de cada uno de ellos según sus particularidades, y compartiendo los valores y objetivos de la empresa con los de sus miembros.

En los últimos años se percibe con mayor claridad que el bienestar y la calidad de vida son objetivos que están siendo cada vez más valorados por las nuevas generaciones de trabajadores, muy por encima de la simple remuneración monetaria, y la estabilidad y motivación y productividad del trabajador dependen del reconocimiento de sus necesidades individuales (flexibilidad en el horario y espacio de trabajo, permisos de maternidad para padre y madre, ampliación de coberturas de salud, beneficios y facilidades educativas, programas deportivos y culturales, entre otros).

b. Capacitación y promoción

Más allá de la necesaria vinculación preferente de trabajadores del área de influencia del proyecto, la empresa puede apalancar el desarrollo profesional de sus trabajadores. En este sentido, existen experiencias exitosas de trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno Nacional de Colombia, en materia de reconocimiento de saberes adquiridos empíricamente que pueden ser certificados por el Ministerio de Educación para permitir el acceso a la educación formal y generar nuevas oportunidades de crecimiento laboral.

Esta iniciativa se desarrolla a través del Sistema Nacional de Cualificaciones – SNC del Ministerio de Educación Nacional, que es el conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos requeridos para que la educación y formación corresponda a las necesidades sociales y productivas del país, y que a través del Marco Nacional de Cualificaciones - MNC, permite estructurar y clasificar las cualificaciones en términos de conocimientos, destrezas y actitudes en diferentes sectores de la economía nacional.

c. Salud y Seguridad en el trabajo

En Colombia la implementación, desarrollo y seguimiento para los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo están regulados por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 que definen los lineamientos que deben tener en cuenta las empresas para velar por el bienestar físico, mental y social de los colaboradores dentro de la organización.

d. Marco Normativo

1. Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
2. El Decreto 1886 de 2015 establece las normas mínimas de seguridad e higiene en las labores mineras subterráneas en Colombia. Este decreto establece procedimientos para inspeccionar, vigilar y controlar las labores mineras. Y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera.
3. Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Resolución 3710 de 2019 del Ministerio de Trabajo, por la cual se reestructuran las Comisiones Nacionales Sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo, se crean otras y se dictan disposiciones generales para su funcionamiento.

5. Decreto 539 de 2022, del Ministerio de Minas y Energía, por el cual se Expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto.
6.
 - e. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Minero

En Colombia ASOGRAVAS hace parte de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Minero creada mediante resolución No. 1128 de 2002, modificada por la Resolución número 3710 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sector Minero está integrada por:

1	El Director General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo o su delegado.
2	Un (1) delegado del Ministerio de Minas y Energía.
3	Un (1) delegado de la Agencia Nacional de Minería.
4	Tres (3) representantes de las empresas del sector minero.
5	Tres (3) representantes de las confederaciones sindicales.
6	Un (1) representante de la Administradora de Riesgos Laborales públicas.
7	Un (1) representante de las Administradoras de Riesgos Laborales privadas, el cual será designado por la entidad que las agremie.
8	Un (1) representante de las instituciones de educación superior con programas de ciencias agropecuarias, reconocidas por la autoridad competente.
9	Un (1) representante de las instituciones de educación superior con programas de seguridad y salud en el trabajo, reconocidas por la autoridad competente.
10	Un (1) representante de las agremiaciones o sociedades científicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, reconocidas por la autoridad competente.

La comisión es el organismo técnico que define las funciones en materia de participación y aporte de los integrantes de los sectores público, privado y sector trabajo su alcance como organismo técnico y operativo actualiza políticas y asesoramiento al Sistema General de Riesgos Laborales.

Funciones	1	Brindar apoyo al Gobierno nacional para el desarrollo normativo de las medidas de prevención de riesgos laborales en el sector minero.
	2	Orientar al Gobierno nacional sobre los valores límites permisibles para la exposición ocupacional según los riesgos del sector minero.
	3	Monitorear el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas del sector.
	4	Proponer sistemas de vigilancia epidemiológica, programas, acciones, planes y actividades de prevención y control de acuerdo con los riesgos laborales presentes en el sector minero.
	5	Proponer programas de difusión de información a los trabajadores y a la comunidad, sobre las medidas de prevención de riesgos laborales del sector minero.
	6	Diseñar programas que tengan por objeto la identificación de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores del sector minero
	7	Proponer procesos de formación divulgación, capacitación y asistencia técnica para el control de los factores de riesgo que afectan a los trabajadores y a la población potencialmente expuesta en el sector minero.
	8	Elaborar y ejecutar su plan de acción para el año siguiente, el cual será entregado a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo; sus actividades deben ajustarse a las disposiciones establecidas en el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y a las orientaciones de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. El Plan de acción se desarrollará por los integrantes de la Comisión con el apoyo de los comités departamentales, distritales y municipales de seguridad y salud en el trabajo y demás actores del Sistema General de Riesgos Laborales.

Líneas Estratégicas y Resultados Plan de Acción 2024

Se conformaron 5 grupos de trabajo con los delegados de la Comisión, conforme a las líneas estratégicas establecidas en el plan 2024. A continuación, se da el informe de las actividades y resultados obtenidos en cada línea estratégica.

- Capacitación SST/campañas
- Enfermedad Laboral e higiene industrial
- Riesgos y accidentalidad
- Monitoreo del Sg-SST
- Seguridad Minera, articulación institucional

Línea 1. Capacitación SSR/Campañas

- **Jornadas Minero seguro Tiene Futuro**

La comisión Nacional de SST del sector minero realizó las jornadas denominadas “Minero Seguro Tiene Futuro” en los departamentos de Colombia con mayor accidentalidad, atendiendo las necesidades de capacitación de los territorios mineros.

- **Capacitaciones**

Se realizan capacitaciones a los delegados e inspectores de trabajo en temas de Sílice: peligros y nueva normatividad, compatibilidad entre EPP y trabajo en alturas.

- **Talleres**

Se realizan capacitaciones en tema de avances CNSST sector minero.

- **Género en minería**

Se realizan reuniones con el grupo social para hablar el tema de equidad de género en minería con el grupo de la Dirección de Riesgos Laborales y el equipo de genero del ministerio del trabajo para el mes de julio.

- **Eventos**

Se realizó el V Congreso Nacional de Gestión del Riesgo en seguridad minera.

Línea 2. Enfermedad Laboral e Higiene Industrial

Se elaboró y socializo con los delegados de la Comisión el **protocolo para la prevención de enfermedades originadas por el riesgo biomecánico, ruido y vibraciones**, este se encuentra en diagramación para posterior publicación por parte de la Sociedad Colombiana de Ergonomía.

Se dio inicio a la conformación del grupo enfermedades respiratorias (Exposición a sílice cristalina) para el mes de junio con la participación de SCMT, 3M, FASECOLDA y sindicatos y con la participación de la Comisión de neumoonióticos de la Dirección de Riesgos Laborales.

Línea 3. Riesgos y Accidentalidad

Se envió a la Dirección de Riesgos Labores las estadísticas de las emergencias y fatalidades reportadas por la Agencia Nacional de Minería de los meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de manera quincenal. A continuación, se da un reporte de las estadísticas a corte de 4/12/2024 (departamentos, causas y estado jurídico).

ACCIDENTALIDAD POR DEPARTAMENTO		
Departamento	N° de Emergencias	N° de fatalidades
Boyacá	33	35
Cundinamarca	17	18
Antioquia	19	23
Norte de Santander	14	13
Santander	5	7
Valle	2	1
Bolívar	2	4
Caldas	3	3
Cesar	2	1
Cauca	1	4
Cordoba	2	2
Tolima	1	1
Total	101	112

Cuadro 2. Emergencias y fatalidades por departamento sector minero.
Fuente ANM. Corte 4/12/2024

Gráfica 1. Emergencias y Fatalidades por mineral
Fuente ANM. Corte 04/12/2024

TIPO DE ACCIDENTE	Emergencias	Fatalidades
Mecánico	5	6
Atmósferas Contaminadas	26	34
Explosión	6	7
Falla Geomecánica	32	29
Eléctrico	5	6
Deslizamiento	5	11
Incendio	3	0
Caída a diferente nivel	8	9
Otras	11	10
TOTAL	101	112

Cuadro 3. Emergencias y fatalidades por tipo de accidente sector minero.
Fuente ANM. Corte 4/12/2024

ESTADO JURIDICO DE LAS LABORES DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	ACCIDENTES	FATALIDADES
LEGALES	56	53
ILÍCITOS	33	48
POR DETERMINAR	12	11
	101	112

Cuadro 3. Estado jurídico de los accidentes.
Fuente ANM. Corte 4/12/2024

Durante el año 2023 fueron calificados **376 siniestros por enfermedad** conforme a la anterior gráfica, como de origen laboral. Femenino: 18 siniestros EL (5%), Masculino: 358 siniestros EL (95%).

Los principales diagnósticos definidos en la gráfica No. 1 de enfermedad laboral se relacionan a continuación:

- 70 siniestros con el diagnóstico de Síndrome del Túnel Carpiano. (16%)
- 51 siniestros con el diagnóstico de Síndrome de Manguito Rotatorio. (13,3%)
- 36 siniestros con el diagnóstico de Neumoconiosis de los mineros del carbón. (10%)
- 32 siniestros con el diagnóstico de Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía. (9%)
- 31 siniestros con el diagnóstico de Otros trastornos especificados de los discos intervertebrales. (8,3%)
- 26 siniestros con el diagnóstico de Trastornos de los discos intervertebrales, no especificado. (7,3%)
- 23 siniestros con el diagnóstico de Hipoacusia Neurosensorial, bilateral. (6,3%)

La mayoría de los diagnósticos están asociados al grupo de enfermedades del sistema nervioso, respiratorio y músculo-esquelético, de igual forma otras patologías están asociadas al grupo de enfermedades del oído.

A continuación, se muestra la gráfica No. 3 el comportamiento de la enfermedad laboral por actividad económica.

Gráfica No. 3 Enfermedad Laboral Sector Minero por género año 2023
Fuente: Fasecolda

**La codificación de la gráfica corresponde a la clasificación de actividades económicas del sistema de riesgos laborales Decreto 768 de 2022.*

Conforme a la anterior gráfica se puede observar que:

- 205 Enfermedades Laborales corresponden a la actividad de extracción de hulla (Carbón de piedra) método subterráneo (51,5%)
- 83- Extracción de hulla (Carbón de piedra) método superficial o a cielo abierto (22%)
- 21- Extracción de oro y otros metales preciosos, incluye la extracción de oro, plata y otros metales de platino. (5,6%)
- 12- Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural (5,6%)
- 12- Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas (1,32%)
- 10- Extracción de piedra, arena, arenillas comunes, yeso y anhidrita, incluye la extracción y exploración de canteras (1,32%)

Línea 4. Monitoreo de los SG-SST

Se realizaron las reuniones extraordinarias convocadas por el Ministerio de Minas y Energía para elaborar las cartillas del SG-SST para minería 1, 2, 3 y 4. Estas cartillas se encuentran en el estado de fase de diagramación y fueron validadas por parte de la directora de riesgos laborales.

Línea 5. Seguridad Minera, Articulación Institucional

- *Decreto 977 de 2024. Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva*

Se asistió a las reuniones el día 08 de mayo de forma virtual y presencial en la casa de Nariño para aprobación del Art. 231 de la Ley 2294 de 2023 Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva y propuesta de artículos, del Ministerio de Minas y Energía.

- *Resolución 40209 del 10 de junio de 2022 de Política Nacional de Seguridad Minera en Colombia.*

Se asistió a las reuniones convocadas por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de minería para diligenciar la matriz de actualización política nacional de seguridad minera y se encuentra participando activamente en el cumplimiento de esta resolución.

- Centro de investigación CISMIS. Agencia Nacional de Minería.

Se envió oficio al Ministerio de Minas y Energía con respuesta a radicado No.20243410342061 Invitación a mesa de Trabajo Centro de investigación CISMIS.

- Ministerio de Minas y Energía

Se realizó reunión extraordinaria el día 09 de mayo con la Agencia Nacional de Minería.

- Sistema Nacional de Seguridad Minera - SNSM contenido en el artículo 24 de la Ley 2250 de 2022.

Se realizaron las observaciones al proyecto decreto enviado a la Dirección de Riesgos Laborales "Por el cual se adiciona la Sección 6 al Capítulo 1, Título V, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1073 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, en relación con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Minera - SNSM contenido en el artículo 24 de la Ley 2250 de 2022".

f. Estándares Mínimos en la Conformación del SG.SST en las empresas, estándares mínimos

Las empresas están en la obligación de asignar recursos económicos, físicos y talento humano idóneos para ejecutar actividades encaminadas al bienestar de los trabajadores dentro de una organización.

Seguridad y Afiliación del Sistema de Seguridad Social Integral.

En Colombia además de la ilegalidad se suma la falta de condiciones de trabajo dignas que garanticen a los trabajadores condiciones mínimas de seguridad social en salud para atención médica en caso de accidentes laborales y enfermedades en el sitio de trabajo.

Se debe elaborar el Plan de Trabajo Anual cada inicio de año, con la planeación de actividades y el cumplimiento de las mismas para el bienestar laboral de todos los colaboradores y ejecutarlo en los tiempos programados.

Conformación y funcionamiento de los comités que involucran a la alta dirección y representantes de los trabajadores donde se debaten situaciones de riesgo, se agregan soluciones y se da cumplimiento los compromisos encaminados al bienestar de la organización y de los trabajadores en función de evitar la enfermedad y accidentalidad.

Todas las organizaciones deben organizar la documentación de los sistemas de gestión y conservarla durante 20 años mediante la realización de un procedimiento para el control de documentos que incluya:

- i. Localización de los documentos, lugar e inventario.
- ii. Actualizaciones y revisiones periódicas cuando sea necesario mediante personal autorizado y asignado por el empleador.
- iii. Contar con las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes que deben estar disponibles en todos los sitios donde se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de SG.SST.
- iv. Los documentos y datos obsoletos deben ser eliminados mediante un documento de inventario.
- v. Se deben identificar adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento.
- vi. Se deben identificar los documentos de origen externo determinados por la organización y controlar la organización.

Programa de capacitación y cumplimiento de las capacitaciones programadas:

- i. Dar cumplimiento al cronograma de capacitación en actividades y fechas programadas.
- ii. Llevar listado de asistencia de los trabajadores.
- iii. El listado debe coincidir con las evaluaciones de capacitación donde se evalúa al capacitador y se diligencian las inconformidades y necesidades de los trabajadores.

Actividades con restricciones y recomendaciones médicas laborales y listado con la información sociodemográfica de los trabajadores.

- i. La organización debe realizar las actividades recomendadas por el médico en los exámenes ocupacionales y mantener los soportes de socialización a los trabajadores por parte del profesional en seguridad y salud en el trabajo contratado, sobre las recomendaciones médico laborales y soportes de actividades fechadas y firmadas.
- ii. Desarrollar las actividades de medicina preventiva y del trabajo y de salud programadas a los trabajadores.
- iii. El programa de medicina preventiva y del trabajo, debe estar actualizado con los soportes de actividades programadas.
- iv. Los Programas de vigilancia epidemiológica, deben archivar soportes de ejecución.
- v. Las Mediciones ambientales, se deben soportar mediante un informe y soportes de aplicación de las medidas recomendadas.

Cumplimiento para la entrega de Elementos de Protección Personal EPP.

- i. La compañía debe implementar, un procedimiento idóneo para la elección, inspección, reposición, uso y cuidado de los EPP.
- ii. Diseñar la Matriz de Elementos de Protección Personal, con base en los lineamientos del procedimiento.
- iii. Los registros de entrega de EPP y dotación a los trabajadores se deben diligenciar al momento de cada entrega, describiendo la parte del cuerpo a proteger y que coincidan con los EPP descritos en la Matriz, con fechas y firmados.
- iv. El profesional que capacita a los trabajadores, debe responder por los soportes de capacitación para la higiene, mantenimiento, almacenamiento, uso correcto y disposición final de los EPP.
- v. Las inspecciones a los EPP se deben realizar por el profesional encargado diligenciando registros para la sustitución, nueva entrega y/o eliminación.
- vi. El profesional en seguridad y salud en el trabajo debe ejecutar el programa de inspecciones y cronograma, con sus respectivos registros.

Realizar el mantenimiento periódico de equipos y herramientas, para evitar incidentes y accidentes de trabajo:

- i. Socializar los procedimientos de reporte de actos y condiciones inseguras a los trabajadores.
- ii. Verificar el reporte de actos y condiciones inseguras y tomar las medidas necesarias para que no se presenten incidentes y accidentes.
- iii. Actualizar y registrar los cambios en la matriz de seguimiento de actos y condiciones inseguras.

Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

- i. Implementar y socializar el procedimiento para la investigación de accidentes.
- ii. Formatos para la investigación de accidentes, testigos de accidentes, análisis del accidente y reportarlo dentro de los términos para que las aseguradoras se hagan cargo de los tratamientos a los que haya lugar según la gravedad de los accidentes.

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

- i. La organización debe organizar la conformación de las brigadas de evacuación búsqueda y rescate, primeros auxilios y contra incendios verificando la idoneidad y disposición de todos los integrantes en cada brigada y estar pendientes si se presentan cambios en el personal.
- ii. Verificar perfiles y diligenciamiento de firmas en los formatos.
- iii. Archivar Soportes de entrega de dotación a la brigada. "Chalecos distintivos, cascos, pitos, botiquines de primeros auxilios, señalización, entre otros"
- iv. Archivar Soportes de entrenamiento y capacitación a la brigada, listados fechados y firmados con evaluación de las capacitaciones.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

- i. Los planes de emergencia deben mantenerse actualizados y diferenciar en el análisis de vulnerabilidad las áreas administrativas de las áreas operativas.
- ii. En el plan se conforma el Comité Operativo de Emergencias COE, integrado por el representante legal de la compañía y sus funcionarios para dar respuesta a los eventos emergentes que se presenten.
- iii. En el plan se contempla la conformación del comité de ayuda mutua, conformado por la compañía y las empresas vecinas para atender con recursos humanos y físicos los eventos de emergencia que se presenten para el beneficio de todos.
- iv. Se deben tener registro de las actas de reunión de los comités y soportes de las actividades realizadas, fechadas y firmadas.
 - a. Realización de inspecciones de los recursos para emergencias (extintores, botiquines, camillas) es necesario ubicar los elementos en sitios visibles, realizar la socialización y manera de utilización a los trabajadores para que todos accedan con facilidad a esos objetos en medio de una emergencia.

Planificación para la Identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos.

- i. El profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo se encarga de la actualización continua del procedimiento de elaboración de la matriz de

peligros y riesgos, especificando bajo que normatividad y estándar internacional se acogen, con el apoyo de los trabajadores se realiza y se desarrolla la actualización.

- ii. El profesional debe diligenciar y tomar registros del cumplimiento y soporte de la ejecución de las medidas de control contempladas en la matriz de riesgos con el propósito de disminuir la accidentalidad laboral.

El empleador debe verificar la ejecución de las auditorías internas.

- i. Las auditorías se proyectan en un plan de auditorías, que se comunican con antelación a los directivos para que cumplan con los requerimientos del sistema de gestión como lo solicita la normatividad.
- ii. Las auditorías deben ser planeadas, informadas conforme al plan de comunicaciones a las partes interesadas según programación y ejecutadas por personal diferente a Recursos Humanos y SST, para verificar el trabajo y cumplimiento del Sistema.

g. Pacto por el Trabajo Decente

El pacto por el Trabajo decente hace referencia en Colombia para todos los sectores económicos que generan empleo, una de las condiciones de este factor son los trabajos formales e informales, en áreas rurales o urbanas de la población trabajadora que se expone a bajas condiciones de seguridad en sus horarios laborales sin beneficios que aseguren sus derechos laborales, otro factor importante de los componentes fundamentales del trabajo es la oportunidad de empleo con dignidad y equidad por factores como el género, la edad o raza generando condiciones laborales diferentes en cada particularidad sumado a la desprotección social.

ASOGRAVAS interesada por el bienestar y la dignificación del trabajo que ejercen los colaboradores en sus diferentes rangos y actividades de las empresas afiliadas hace parte del PACTO POR EL TRABAJO DECENTE, que define lineamientos para garantizar y generar condiciones laborales óptimas de seguridad, bienestar y mejore la calidad de vida de los mineros que día a día arriesgan su integridad por el desempeño de su trabajo para la construcción de un país sostenible en la industria de los agregados y de los diferentes sectores que también hacen parte importante de este pacto.

Permear para Mejorar

El proyecto PERMEAR PARA MEJORAR consiste en una propuesta para las empresas afiliadas con el desarrollo de auditorías internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando el funcionamiento y cumplimiento de las acciones que cada empresa debe implementar enfocado al bienestar de sus

trabajadores durante la ejecución de su actividad laboral y durante el tiempo de contratación en la organización.

Verificación de la documentación de los Sistemas de seguridad con un equipo asesor y evaluación de los riesgos con inspección de áreas de producción que puedan generar siniestralidades para brindar recomendaciones con acciones de mejora y prevenirlos.

Hallazgos positivos

Las empresas que se han interesado en el programa, demuestran organización en materia de bienestar laboral para sus trabajadores en todos los campos con beneficios en los resultados de la producción y eficiencia en la ejecución de labores.

Para los empresarios que implementan el programa se genera una oportunidad al evidenciar las fallas en sus sistemas de seguridad que puedan concebir algún siniestro tomando acción con las recomendaciones informadas en la prevención de riesgo y aplicando las acciones de mejora a las que haya lugar.

La percepción de la asesoría que se brinda por parte de ASOGRAVAS a las empresas que se apuntan al programa ha sido recibida con aceptación para los directivos e implementada con acciones de mejora al interior de sus sistemas para beneficio de todos sus integrantes.

Los hallazgos en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo generan la oportunidad de identificar falencias y corregirlas a tiempo antes de que sucedan eventos fatídicos o pérdidas materiales.

Las inspecciones en campo para la identificación de riesgos no identificados por el personal encargado en las empresas y que se identifican gracias a nuestras intervenciones, son acatados e intervenidos en el menor tiempo posible evitando emergencias y accidentes catastróficos.

El equipo auditor de ASOGRAVAS interviene en la mejora continua de los procesos y su mejor aporte son las recomendaciones preventivas para evitar siniestros y pérdidas humanas.

Hallazgos negativos

Los principales hallazgos se identifican en la falta de actualización de documentos en los sistemas encontramos formatos con enfoques y objetivos que no aplican a la actividad de alto riesgo que se realiza ni a la actividad económica de la empresa.

Los procesos, procedimientos, funciones operativas y demás que son establecidas en los documentos del sistema de gestión, no coinciden con la operatividad en las

funciones de campo, los trabajadores no cuentan con el entrenamiento académico para el desarrollo de tareas, algunos demuestran destrezas sobresalientes por su conocimiento empírico y experiencia, esta es la constante para la falta de hábitos seguros en cada procedimiento.

En campo, al interior de la cantera, se evidencian fallas locativas y trabajadores que no aplican las normas de seguridad como se deben implementar para su bienestar.

Se evidencia la falta de concientización por parte de los trabajadores en el uso adecuado de herramientas, maquinaria, y elementos de protección laboral para el desempeño de labores donde el cuidado de la salud es poco importante para ellos.

Los trabajadores sobrepasan los niveles de confianza en el ejercicio de sus labores, el personal de supervisión debe estar muy pendiente para que no se presenten accidentes durante la ejecución de labores.

Quejas frecuentes de los trabajadores

Las operaciones mineras generan toda clase de riesgos, “mecánicos, físico-químicos, ergonómicos, de seguridad, entre otros” los empresarios y empleadores invierten recursos humanos y físicos para controlar estos riesgos en su operación minera para contribuir en el bienestar de sus colaboradores, sin embargo se presentan múltiples problemáticas que ocasionan siniestralidades, pérdidas económicas por indemnizaciones, accidentes y enfermedades afectando a las compañías, trabajadores y sus familias que se ven afectadas directamente si su familiar declina.

Procedimientos estrictos y claros en documentos para dar cumplimiento a los sistemas exigidos en las normas pero que en la práctica no se implementan por falta de entrenamiento, inducción en la labor y capacitaciones de donde se garantice que el trabajador cuenta con el entrenamiento necesario para el desarrollo de la tarea.

Tiempos de trabajo extenso donde los trabajadores al final de su jornada prolongada terminan realizando labores de manera afanosa poniendo en riesgo su integridad para cumplir y finalmente no tienen en cuenta procedimientos estructurados para su seguridad debido a la fatiga física y mental, en estos casos es muy común el micro sueño que termina en accidentes graves fatales y con grandes pérdidas humanas y económicas.

La informalidad para el acceso a un trabajo en el campo minero, ya sea en minería a cielo abierto o en socavones donde los trabajadores ingresan a las minas sin la mínima experiencia, sin la afiliación a sus servicio de seguridad social en salud, pensión y ARL que cobijan su salud si algo le sucede dentro de la operación durante su jornada laboral, es una de las mayores problemáticas enlazada con la explotación minera ilegal donde los trabajadores no cuentan con las condiciones

mínimas de seguridad en malas condiciones de contratación y exponiendo su integridad en cada proceso.

Mayor presencia de los entes gubernamentales de control para hacer cumplir las normas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo con acompañamiento directivo ejecutado por personal académico idóneo que aporte un direccionamiento efectivo en los procesos implementando estrategias efectivas de inducción, entrenamiento y concientización para los trabajadores donde las normas se conviertan en hábitos de trabajo seguro.

Comité de minería y cemento del Consejo Colombiano de Seguridad

Como referente técnico en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental en Colombia, el Consejo Colombiano de Seguridad CCS creó los COMITÉS TÉCNICOS, estos son espacios diseñados para la industria, profesionales independientes y actores en general que estén alineados con el propósito de construir lineamientos a nivel nacional para la sostenibilidad (seguridad y salud en el trabajo, protección ambiental y demás), fortalecimiento técnico, desarrollo de estrategias frente a problemáticas o necesidades, análisis de legislación actual vigente, todo en materia de sostenibilidad, buscando aunar esfuerzos a nivel sectorial alineando planes de trabajo entre todos los miembros de los COMITÉS TÉCNICOS para la creación de cultura de seguridad, y la generación de prácticas que aseguren la mitigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en Colombia y el mundo.

Comité del sector minería, cementos y derivados

Buscando el fortalecimiento gremial del sector industrial minería a cielo abierto, socavón y derivados como acerías, cementos y demás, el Comité de Minería, Cementos y Derivados es un espacio creado para compartir y debatir experiencias y vivencias al interior de las organizaciones como buenas prácticas para dar frente a los retos de la generación de cultura de seguridad y protección ambiental del sector minero, cementero, acerías y derivados. El Comité de Minería, Cementos y Derivados ha logrado alto acercamiento con entidades gubernamentales y no gubernamentales, con miras a desarrollar estándares de los pequeños empresarios que hacen parte del sector, siendo gestor del cambio.

Comité de Salud Laboral

Buscando dar respuesta a las múltiples iniciativas que se presentan para fortalecer y estandarizar la gestión de salud laboral dentro del sector industrial, el Comité de Salud Laboral del CCS abre sus puertas a entidades, empresas, profesionales de múltiples áreas, y diferentes actores que tengan interés en generar estrategias y soluciones efectivas a los diferentes retos que surgen en el manejo de la salud laboral, buscando mitigar enfermedades laborales y promoviendo el cuidado de la salud del trabajador.

Comité de seguridad e higiene industrial

El Consejo Colombiano de Seguridad ha sido pionero en Colombia en la promoción y fortalecimiento de estándares en materia de seguridad industrial, entendiendo que el trabajador está expuesto día a día a tareas que tienen altos niveles de riesgo y que si no se controlan desde la fuente, medio e individuo pueden llegar a ocasionar eventos con lesión a los trabajadores. El Comité de Seguridad Industrial e Higiene está diseñado para que los diferentes actores de sostenibilidad generen discusión técnica y construcción de herramientas que sirvan para identificar riesgos de alto potencial y controles efectivos a las diferentes condiciones de seguridad industrial dentro de la organización (equipos, maquinaria, locación, factores higiénicos, uso de barreras, uso de EPP, entre otros), fijando la atención en tareas de alto riesgo como trabajo en alturas, espacios confinados, energías peligrosas, riesgo eléctrico, químico, entre otros.

Comité de transporte y seguridad vial

El fortalecimiento de las prácticas y estándares en seguridad vial son la esencia del comité de transporte y seguridad vial, un espacio en el que empresas, asesores, personas naturales, instituciones y demás actores pueden unirse buscando aunar esfuerzos para fortalecer la seguridad vial a través del aseguramiento de pilares como gestión institucional, de la infraestructura vial segura, controles en torno al comportamiento del actor vial, controles sobre el vehículo, establecimiento de acciones para la respuesta a emergencia y atención a víctimas, entre otros.

Centro Nacional Minero SENA.

El SENA centro minero es un establecimiento público del orden nacional que ofrece formación en programas técnicos, tecnológicos y complementarios, se caracteriza por su enfoque en minería.

3.3.2. Proveedores

Para el establecimiento de criterios de contratación con terceros, es recomendable que la cultura organizacional se extienda a toda la cadena de valor, y establecer procesos de capacitación y verificación equiparables a los de los trabajadores directos.

Dada la importancia de fomentar y fortalecer las capacidades de los proveedores locales, debe privilegiarse su contratación y procurar el apoyo para el fortalecimiento de sus procesos, buscando el incremento de su calidad y eficiencia, procesos de pago en “plazos justos” (inferiores a 45 días), asociatividad regional, rescate y desarrollo de vocaciones productivas tradicionales y autosostenibilidad.

3.3.3. *Inversionistas*

La atracción y mantenimiento de inversionistas responsables depende en buena medida de la reputación corporativa de las empresas en donde deciden realizar sus inversiones, la percepción que tienen de una compañía sus grupos de interés es un premio o sanción derivado de un comportamiento acorde con las expectativas sociales día a día más exigentes. La inclusión y divulgación de criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica es actualmente un aspecto fundamental para la toma de decisiones de inversión.

4. REFERENTES LATINOAMÉRICA

4.3.1. *Chile*

Teniendo en cuenta la extensa experiencia chilena en materia minera, existe un fuerte entendimiento entre la importancia del sector extractivo para el desarrollo del país, y la existencia de políticas públicas que reconozcan los entornos sociales y comunitarios de los proyectos mineros, con participación de todos los entes ministeriales.

Uno de los actores prioritarios para este entendimiento son las comunidades indígenas, por lo cual el gobierno chileno reconoce su cosmovisión y promueve acuerdos que reconozcan los intereses de la nación y los de las comunidades con respeto a su identidad cultural y social, mediante la participación conjunta de los actores para la construcción de canales y concreción de medidas eficientes para el desarrollo local, potencializando los efectos positivos de la actividad extractiva.

Las políticas públicas se materializan, principalmente, a través de CODELCO y ENAMI. CODELCO, primera productora mundial de cobre, desarrolla sus planes de gestión social empresarial a través de encadenamientos productivos de gran escala, con figuras como el Fondo de Inversión Social para el apoyo de organizaciones sociales en proyectos de desarrollo local, así como la creación y fortalecimiento de encadenamientos productivos, mientras que ENAMI, empresa estatal cuyo objeto es el fomento y sustentabilidad de la pequeña y mediana minería, presta asistencia técnica, financiamiento y transferencia de tecnología a la pequeña minería artesanal, y fortalece el dialogo y conocimiento de las comunidades y su entorno en región.

INSTITUCIONALIDAD

Secretarías Regionales Ministeriales de Minería.

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Minería, son entes descentralizados que tienen presencia regional, y su función es el desarrollo de una coordinación eficaz entre las políticas regionales y las nacionales.

División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Minería.

Tiene a su cargo el desarrollo y seguimiento de políticas públicas que generen un relacionamiento armónico y constructivo entre la actividad extractiva, el ambiente y los territorios.

Política Nacional Minera 2.018 – 2.050. Comisión Asesora Presidencial.

La Comisión Asesora Presidencial es la encargada del diseño y ejecución de una estrategia para el sector minero en el corto, mediano y largo plazo, con la participación de representantes de las organizaciones gubernamentales, empresariales, grupos indígenas y sociales, para determinar una visión armonizada de la minería, y con criterios de desarrollo sostenible.

4.3.2. *Perú*

INSTITUCIONALIDAD

Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD

Para el caso peruano, es destacable la existencia de una institucionalidad específica para la prevención y manejo de conflictividad social, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Su objetivo es el fortalecimiento de la intervención temprana para la prevención de crisis sociales, la facilitación del diálogo y la articulación intersectorial pública y privada, el seguimiento y atención de compromisos y el fortalecimiento de los gobiernos regionales.

Opera con el apoyo de tres subsecretarías; la Subsecretaría de Prevención y Seguimiento, que recopila, sistematiza y analiza información para monitorear la posible ocurrencia o desarrollo de crisis sociales, así como el desarrollo de acuerdos y la atención de compromisos adquiridos por las partes interesadas, la Subsecretaría de Gestión de Conflictos, encargada de gestionar la solución de crisis sociales y la generación de acuerdos, y la Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad, encargada de generar relaciones de confianza a través de la institucionalización del diálogo informado y con la asistencia técnica requerida para garantizar una participación efectiva de las partes interesadas.

Reglamento de participación ciudadana en el sector minero

Esta norma pretende fortalecer la participación activa de la ciudadanía mediante diversos mecanismos que permiten que la población pueda conocer información

relevante de manera oportuna, y de esta manera tener información tanto de los alcances e impactos de la actividad minera, como expresar sus opiniones y aportes al respecto, y canalizar estas opiniones para que puedan ser consideradas tanto por el titular minero como por las autoridades competentes en la evaluación y ejecución de los proyectos del sector, promoviendo el diálogo, la prevención de conflictos y la construcción de consensos.

Este Reglamento se aplica durante toda la duración de la concesión, desde el otorgamiento del título minero, incluyendo las etapas de exploración, explotación y beneficio, ejecución y cierre del proyecto minero, y establece como obligación para el concesionario la adopción de protocolos de relacionamiento.

5. REFERENCIAS

- Constitución Nacional de Colombia
- Plan Nacional de Ordenamiento Minero
- Plana Nacional de Desarrollo Minero
- Protocolo de comunicación para proyectos mineros.
- Caja de herramientas para el diálogo territorial sobre desarrollo sostenible.
- Estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético.
- Metodología del diálogo para el sector minero energético.
- Ley 1819 de 2.016 Obras por impuestos.
- Ley 1942 de 2.018 Obras por regalías.
- Ley 1753 de 2.015 Plan de Gestión Social.
- Ley 498 de 1.998, Ley 134 de 1.994, Ley 1757 de 2.015 Mecanismos de Participación Ciudadana
- Sentencia SU 095- 2018 Corte Constitucional
- Plan de Gestión Social ANM.

6. GLOSARIO

EITI: *EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INICIATIVE*

GC: PACTO GLOBAL

GRI: *GLOBAL REPORTING INICIATIVE*

ANM: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

OAAS: OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

PND: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

ANM: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

UPME: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

DPS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ANLA: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS